

Adolygiad strategol ac astudiaeth o ddichonoldeb modelau Mynediad Agored

Paratowyd ar ran e-Lyfrgell GIG Cymru a WHELF

Ebrill 2026

Adolygiad strategol ac astudiaeth o ddichonoldeb modelau Mynediad Agored

Comisiynwyd yr adroddiad gan:

E-Lyfrgell GIG Cymru a WHELP

<https://elh.nhs.wales/> | <https://whelf.ac.uk/>

Manylion cyswllt:

E-lyfrgell GIG Cymru (IGDC): Rachel Sully, Pennaeth Ymchwil ac Arloesi (Interim), Rachel.Sully@wales.nhs.uk

WHELP: Alison Harding, Pennaeth Gweithredol Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: a.harding@uwtsd.ac.uk

Awduron yr adroddiad:

Rob Johnson, Angharad Roberts, Frances Palmer

www.research-consulting.com

Robert Francis, Carreg Las Cyfyngedig

Manylion cyswllt:

angharad.roberts@research-consulting.com

Dyddiad yr adroddiad: Ebrill 2026

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution 4.0.

Ar gael ar Zenodo yn:

<http://doi.org/10.5281/zenodo.18925163>

Crynodeb Gweithredol

Cefndir y prosiect

Comisiynwyd Research Consulting gan e-lyfrgell GIG Cymru a'i Bwrdd Gwasanaethau (a reolir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)) / Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELP) i gynnal adolygiad strategol o fodolau cyhoeddi Mynediad Agored ar gyfer ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru.

Disgrifio'r dirwedd Mynediad Agored (MA) mewn addysg uwch a'r GIG

Mae cyhoeddi MA cadarn o fewn WHELP...

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r cyd-destun presennol ar gyfer cyhoeddi MA mewn sefydliadau WHELP, gan gynnwys y pwysau ar gyllid ym myd Addysg Uwch, a graddfa gweithgarwch cyhoeddi WHELP dros y deng mlynedd diwethaf.

Mae'r adroddiad hefyd yn disgrifio ymwybyddiaeth, seilwaith a gweithrediad MA o fewn sefydliadau WHELP, ymgysylltiad WHELP â GIG Cymru a Gweisg Prifysgol presennol yng Nghymru.

... ond mae bylchau a heriau i GIG Cymru, yn enwedig heb gyd-awduron academaidd

Mae GIG Cymru yn elwa ar lwybrau cyhoeddi MA sydd ar gael i gyd-awduron mewn sefydliadau academaidd. Lle nad yw'r rhain yn bodoli, mae'n amlwg bod lefelau MA yn is – mae llai na hanner y fath allbynnau dros y deng mlynedd diwethaf ar gael trwy MA.

Mae'r adroddiad hefyd yn ystyried manteision cyhoeddi MA i GIG Cymru, mathau o gynnwys a fyddai'n addas i'w rhannu'n ehangach, dulliau presennol o gofnodi allbynnau cyhoeddiedig gan sefydliadau GIG Cymru ac astudiaethau achos o systemau iechyd eraill.

Awydd ac opsiynau ar gyfer tyfu cyhoeddi MA yng Nghymru

Ysgogwyr ar gyfer datblygu MA yng Nghymru ar gyfer WHELP a GIG Cymru

Mae pwysau ariannol sy'n wynebu addysg uwch yng Nghymru yn golygu bod diddordeb mewn datblygu llwybrau eraill i gyhoeddi MA, gan gynnwys opsiynau Gwyrdd a Diemwnt. Mae GIG Cymru yn wynebu heriau arbennig o ran lefelau isel o ymwybyddiaeth o opsiynau cyhoeddi MA, a llwybrau hawdd, syml i gyhoeddi MA i staff heb gyd-awduron academaidd.

Mae awydd sylweddol i gynyddu cyhoeddi MA yng Nghymru

Mae awydd sylweddol i gynyddu cyhoeddi MA yn GIG Cymru, wedi'i ategu gan y canfyddiad bod lle i gynyddu swmp yr allbynnau safonol, cyfleoedd i adeiladu ar fentrau blaenorol ac ymddiriedaeth sydd eisoes yn bodoli rhwng aelodau WHELP a'r GIG, a gwerth o ran gweithredu systemau a dulliau newydd ar lefel briodol.

Mae awydd am gyhoeddi MA Diemwnt gan GIG Cymru, er bod cydnabyddiaeth hefyd o heriau a chyfyngiadau'r model hwn yng nghyd-destun cyfyngiadau adnoddau presennol yn y GIG ac Addysg Uwch.

Adolygiad strategol ac astudiaeth o ddichonoldeb modelau Mynediad Agored

Mae'r adroddiad yn cyflwyno pedwar opsiwn i'w hystyried

Mae'r adroddiad yn cyflwyno pedwar opsiwn i'w hystyried:

- Opsiwn 1: gwneud dim
- Opsiwn 2: gweithredu ystorfa GIG Cymru
- Opsiwn 3: peilota Cyfnodolyn MA Diemwnt
- Opsiwn 4: sefydlu Gwasg MA Diemwnt

Mae opsiynau 2-4 wedi'u crynhoi yn Ffigur 1 – dangosir fersiwn llawnach o hyn yn Ffigur 8 yn adran 5.

I GIG Cymru y byddai'r budd mwyaf uniongyrchol o'r dulliau hyn, ond gallai gynnig manteision i WHELF yn y tymor hwy

Er mai i'r GIG y byddai'r budd mwyaf uniongyrchol wrth ddatblygu llwybrau MA i staff GIG Cymru, byddai lle dros amser i gyfuno neu integreiddio dulliau MA GIG Cymru â'r dulliau mewn sefydliadau WHELF. Yn yr un modd, gallai cyhoeddiadau MA newydd sydd wedi'u hanelu'n bennaf at staff y GIG hefyd gyhoeddi gwaith gan academyddion a myfyrwyr mewn sefydliadau WHELF.

Byddai Opsiwn 2, sef gweithredu ystorfa GIG Cymru, yn elwa ar gymorth anffurfiol posibl gan sefydliadau WHELF megis cyngor neu arbenigedd mewn rheoli ystorfeydd. Byddai opsiynau 3 a 4 yn elwa ar gymorth academiaidd a sefydliadol fel adolygu neu ymgysylltu golygyddol, neu drefniadau ar gyfer lletya posibl neu gymorth technegol.

Ffigur 1. Crynodeb o opsiynau 2-4.

	Ystorfa GIG Cymru	Cyfnodolyn MA Diemwnt	Gwasg MA Diemwnt
Faint o MA a hwylusir	Green	Yellow	Yellow
Potensial ar gyfer integreiddio	Green	Yellow	Yellow
Graddadwy	Green	Yellow	Yellow
Cynaliadwy	Green	Yellow	Red
Dichonoldeb	Green	Yellow	Red
Dichonoldeb technegol	Green	Green	Yellow
Risgiau	Green	Yellow	Red
Baich gweinyddol	Yellow	Yellow	Red
Cymhlethdod llywodraethu	Green	Yellow	Red
Goruchwylio ansawdd	Yellow	Green	Green
Cyllid	Green	Yellow	Red
Cost o gymharu â gwerth	Green	Yellow	Yellow
Amser staff	Yellow	Yellow	Red

Allwedd – mae codio lliw yn nodi, ar gyfer pob un o'r meini prawf, bod cymesurolddeb i bob opsiwn:

Cryfach	Cymedrol	Gwannach
---------	----------	----------

Argymhellion

Rydym yn gwneud wyth argymhelliad ar gyfer bwrw ymlaen â'r gwaith hwn

Rydym yn argymell y camau canlynol fel **gwaith galluogi**, a fyddai'n cael ei gyflawni yn bennaf gan GIG Cymru:

1. Parhau â'r gwaith parhaus i sicrhau mwy o gysondeb wrth nodi cysylltiad ac enwau;
2. Datblygu a gweithredu polisi MA GIG Cymru (yn seiliedig ar bolisi IGDC, canllawiau cyhoeddi Iechyd Cyhoeddus Cymru);
3. Ymgysylltu â Gwasg Prifysgol Caerdydd a Gwasg Prifysgol Cymru i archwilio cyfleoedd penodol ar gyfer cydweithio neu bartneriaeth bosibl; a
4. Gwneud cysylltiadau â Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Agored Iwerddon (OHRIN) ynglŷn â'u gwaith i ddatblygu cyfnodolyn MA Diemwnt ar gyfer ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol, a leolir yng Ngholeg y Drindod, Dilyn.

Mae gwaith pellach i'w wneud o safbwynt **deall y cynulleidfaoedd posibl** ar gyfer cyfnodolyn MA Diemwnt posibl:

5. Mapio cymunedau GIG Cymru a chwmpas posibl peilota Cyfnodolyn MA Diemwnt; ac
6. Ymgysylltu â chymdeithasau proffesiynol a / neu ddarparwyr cyrsiau cymwysterau proffesiynol i archwilio cwmpas posibl ar gyfer cyfnodolyn GIG Cymru.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r prosiect hwn, rydym yn argymell **gweithredu'r opsiynau canlynol**:

7. Opsiwn 2: Adeiladu a rheoli ystorfa GIG Cymru. Gallai hyn lywio'r broses o gaffael system ystorfa i'w gweithredu gan IGDC yn ystod yr hydref 2026:
 - a. Blaenoriaethu mwyafu potensial MA Gwyrdd ar gyfer GIG Cymru yn unig;
 - b. Ystyried sut y gallai hyn ategu trafodaethau yn y dyfodol ynghylch ystorfa ymchwil ar draws Cymru (Addysg Uwch a'r GIG).
8. Opsiwn 3: Peilota cyfnodolyn MA Diemwnt:
 - a. Treialu mewn un maes penodol

Byddai angen cyllid ychwanegol i weithredu'r ddau opsiwn hyn a dylid cyflwyno achos busnes i Lywodraeth Cymru.

Cynnwys

Cynnwys	6
1. Cyflwyniad	8
1.1 Cefndir	8
1.2 Methodoleg	8
2. Tirwedd bresennol cyhoeddi MA o fewn WHELP	11
2.1 Trosolwg o dueddiadau cyhoeddi MA WHELP 2015-24	11
2.2 Ymwybyddiaeth o MA, ei seilwaith a'i weithrediad	12
2.3 Ymgysylltu â GIG Cymru	14
2.4 Gweisg Prifysgol Presennol yng Nghymru	15
3. Tirwedd bresennol cyhoeddi MA o fewn GIG Cymru	17
3.1 Trosolwg o dueddiadau cyhoeddi MA GIG Cymru 2015-24	17
3.2 Manteision canfyddedig cyhoeddi MA o fewn y GIG	19
3.3 Cwmpas ar gyfer datblygu polisi MA GIG Cymru	20
3.4 Dulliau presennol o gofnodi a rhannu allbynnau	21
3.5 Mathau o gynnwys sy'n addas ar gyfer MA	22
3.6 Enghreifftiau o systemau iechyd eraill	23
4. Awydd rhanddeiliaid i gynyddu cyhoeddi MA yn y maes hwn	26
4.1 Mentrau blaenorol, ymddiriedaeth a manteision cydweithredu	26
4.2 Cyfleoedd i gynyddu swmp yr allbynnau	27
4.3 Mae angen i'r gwaith gweithredu fod ar y lefel briodol	29
4.4 Awydd am MA Diemwnt	30
5. Dadansoddiad o'r opsiynau	34
5.1 Opsiwn 1: gwneud dim	35
5.2 Opsiwn 2: gweithredu ystorfa GIG Cymru	35
5.3 Opsiwn 3: peilota cyfnodolyn MA Diemwnt	37
5.4 Opsiwn 4: sefydlu Gwasg MA Diemwnt	39
6. Casgliadau ac argymhellion	42
6.1 Casgliadau	42
6.2 Argymhellion	42
Cyfeiriadau	44

Datgan buddiannau	45
Atodiad A. Geirfa	46
Atodiad B. Cyfranwyr y prosiect	48
Atodiad C. Adnoddau	50

1. Cyflwyniad

1.1 Cefndir

Cyd-destun

Comisiynwyd Research Consulting gan e-lyfrgell GIG Cymru a'i Bwrdd Gwasanaethau (a reolir gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC)) / Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF) i gynnal adolygiad strategol o fodolau cyhoeddi Mynediad Agored ar gyfer ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru.

Cynhaliwyd yr astudiaeth yn erbyn cefndir o drafodaethau rhwng sector addysg uwch a'r sector ymchwil yn y DU, mewn cydweithrediad â Jisc, i ddatblygu cytundebau **Mynediad Agored y genhedlaeth nesaf** gyda'r cyhoeddwr Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley a Sage. Ym mis Rhagfyr 2025, bodlonodd pob un o'r pum cyhoeddwr hyn y trothwyon a gytunwyd gan y sector i gael eu derbyn. Mae'r trafodaethau hyn yn dilyn **Adolygiad Jisc o gytundebau trosiannol yn y DU** (Jisc, 2024) ac **ymateb SCONUL** (SCONUL, 2024).

Mae'r gwaith hwn hefyd wedi'i gynnal yng nghyd-destun enghreifftiau diweddar o fentrau i gefnogi Mynediad Agored yn GIG Cymru, gan gynnwys creu **Ystorfa Ymchwil a Gwybodaeth Iechyd a Gofal Digidol Cymru** a **Pholisi Mynediad Agored IGDC**.

Mae diffiniadau o dermau allweddol wedi'u cynnwys yn yr eirfa yn 0.

Tim y prosiect

Rheolwyd y prosiect hwn gan Angharad Roberts (Uwch Ddadansoddwr) ar y cyd â Robert Francis (Carreg Las). Darparwyd sicrwydd ansawdd gan Rob Johnson (Rheolwr Gyfarwyddwr). Darparwyd cymorth cyfieithu gan Nerys Hurford, (Nerys Hurford Cyf./Ltd).

1.2 Methodoleg

Nodau'r prosiect

Roedd dau nod i'r astudiaeth hon:

- Nodi a fyddai **Gwasg Agored Diemwnt** ar gyfer cyhoeddi gweithiau meddygol, iechyd a gofal cymdeithasol yn **cyflymu'r symud tuag at Fynediad Agored ar gyfer y GIG a sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru**. Mae cyhoeddi mynediad agored Diemwnt yn golygu bod ymchwil ar gael yn rhad ac am ddim i bob darlennydd heb unrhyw gostau i awduron na'u sefydliadau.
- Archwilio'n ddwfn i arferion cyhoeddi presennol ar draws Byrddau Iechyd, Ymddiriedolaethau ac Awdurdodau Iechyd Arbennig GIG Cymru ac ystyried a fyddai **Polisi Mynediad Agored lleol neu genedlaethol, Ystorfa Sefydliadol a/neu Wasg Agored** yn gwella proffil ymchwil GIG Cymru.

Dulliau a ddefnyddiwyd

Dyluniwyd dull y prosiect gan ddefnyddio fframwaith y Diemwnt Dwbl a ddatblygwyd gan y **Cyngor Dylunio** (gweler **Ffigur 2**). Mae'r fframwaith cyflawni hwn yn ddull delfrydol o ymdrin â phrosiectau sy'n cynnwys cryn dipyn o gyd-greu a lle mae cyfnodau diweddarach yn dibynnu ar ddeilliannau camau cynharach o'r gwaith. Ymhlith y dulliau penodol a ddefnyddiwyd roedd:

- ymchwil ben desg a dadansoddi data gan ddefnyddio'r teclyn cronfeydd data llyfryddol a gwybodaeth ymchwil ar-lein, **Dimensions**;

- ymgysylltu â rhanddeiliaid ymhlith cyfweilion o GIG Cymru (16), pobl o brifysgolion Cymru (15) ac arbenigwyr â phrofiad o Fynediad Agored a / neu'r dirwedd gwybodaeth a chyhoeddi iechyd a gofal y tu hwnt i Gymru (8 o bobl); a
- gweithdy interim ym mis Rhagfyr 2025 (13 o gyfranogwyr), gan gynnwys trafodaeth a chyfranogiad rhyngweithiol wedi'i hwyluso gan ddefnyddio **Mentimeter**.

Cynhaliwyd y gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid rhwng Tachwedd 2025 a Ionawr 2026 ac mae rhestr o gyfranogwyr wedi'i chynnwys yn 0. Cynigiwyd cyfweiliadau yn Gymraeg a Saesneg a pharatowyd nodiadau briffio ar gyfer ymgysylltu â rhanddeiliaid yn ddwyieithog.

Ffigur 2. Dull diemwnt dwbl a throsolwg lefel uchel o becynnau gwaith y prosiect

Strwythur yr adroddiad hwn

Mae'r prosiect hwn wedi'i gomisiynu a'i reoli ar y cyd gan Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC) a Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELP) ac mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau o safbwyntiau rhanddeiliaid ym myd Addysg Uwch a GIG Cymru fel ei gilydd, gan ddisgrifio:

- adran 2: tirwedd bresennol cyhoeddi MA o fewn WHELP, sy'n sefydlu graddfa gyffredinol cyhoeddi academiaidd yn y wlad ac mewn pynciau iechyd a gofal yn benodol;
- adran 3: tirwedd bresennol cyhoeddi MA o fewn GIG Cymru, gan gynnwys patrymau cydweithio â sefydliadau academiaidd yng Nghymru a thu hwnt;
- adran 4: awydd rhanddeiliaid i gynyddu cyhoeddi MA yn y maes hwn;
- adran 5: dadansoddiad o'r opsiynau; ac
- adran 6: casgliadau ac argymhellion.

Defnydd o ddeallusrwydd artiffisial (AI)

Cynorthwywyd y dasg o drawsgrifio a dadansoddi'r data ansoddol a ddefnyddiwyd i baratoi'r adroddiad hwn gan **Microsoft Copilot Pro**, teclyn wedi'i bweru gan AI sy'n helpu i gynhyrchu cod a thestun. Defnyddiwyd Copilot Pro i ddarparu trawsgrifiadau a nodiadau cryno ychwanegol o'r cyfweiliadau ac o'r gweithdy, a recordiwyd ym Microsoft Teams.

Cydnabyddiaeth

Ni fyddai'r prosiect hwn wedi bod yn bosibl heb y gwaith adolygu, y mewnbwn a'r cyngor hanfodol a gawsom gan arweinwyr a phartneriaid y prosiect. Yn benodol, diolchwn i:

- Arweinwyr y prosiect o e-Lyfrgell GIG Cymru a'i Bwrdd Gwasanaeth (a reolir gan lechyd a Gofal Digidol Cymru) a WHELF: Rachel Sully (Pennaeth Ymchwil ac Arloesi (Interim) a Rheolwr e-Lyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru) ac Alison Harding (Pennaeth Gweithredol Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant).
- Ein cydymaith Robert Francis (Cyfarwyddwr, Carreg Las) am ei fewnbwn i'r ymgynghoriad â rhanddeiliaid a'i adolygiad beirniadol o'n canfyddiadau.
- Aelodau o'r GIG a chymunedau addysg uwch, cyhoeddwyd ac arbenigwyr mynediad agored a wirfoddolodd eu hamser yn hael i gymryd rhan yn y prosiect hwn.

2. Tirwedd bresennol cyhoeddi MA o fewn WHELF

Mae'r adran hon yn crynhoi'r dirwedd gyhoeddi bresennol o fewn WHELF

Mae'r adran hon yn crynhoi'r cyd-destun presennol ar gyfer cyhoeddi MA mewn sefydliadau WHELF, gan gynnwys y pwysau ar gyllid ym myd Addysg Uwch yng Nghymru, a graddfa gweithgarwch cyhoeddi WHELF dros y deng mlynedd diwethaf.

Mae'r adran hon hefyd yn disgrifio ymwybyddiaeth o MA, ei seilwaith a'i weithrediad o fewn sefydliadau WHELF, ymgysylltiad WHELF â GIG Cymru a safbwyntiau ar MA Diemwnt.

Mae hyn yn dangos graddfa gyffredinol cyhoeddi academiaidd yng Nghymru ac mewn pnciau ieched a gofal yn benodol, gan osod y sefyllfa ar gyfer disgrifio tirwedd cyhoeddi MA yn GIG Cymru yn adran 3.

2.1 Trosolwg o dueddiadau cyhoeddi MA WHELF 2015-24

Ar draws holl gyhoeddiadau WHELF, mae MA wedi tyfu ond mae'n tapro

Mae canlyniadau chwilio o **gronfa ddata Dimensions** yn dangos tuedd glir o dwf mewn cyhoeddiadau Mynediad Agored¹ ar draws pob maes disgyblaethol a gwmpesir gan aelodau WHELF (ac eithrio'r Brifysgol Agored) dros y deng mlynedd diwethaf.

Mae nifer yr allbynnau Mynediad Agored wedi dyblu bron rhwng 2015 a 2024 ac maent yn ffurfio 63% o gyfanswm cyhoeddiadau WHELF dros y cyfnod hwnnw. Mae hyn yn adlewyrchu twf cyffredinol yng nghyfanswm swmp y cyhoeddiadau, yn hytrach na gostyngiadau cymesur yn nifer y cyhoeddiadau caeëdig.

Mae hefyd yn nodedig bod lefelau cyhoeddi MA wedi gwastadu ac yna gostwng ychydig ers 2021. Mae tueddiadau cyhoeddi MA a chaeëdig ar gyfer holl gyhoeddiadau WHELF i'w gweld mewn llinellau solet yn Ffigur 3.

Mae cyhoeddiadau WHELF yn gysylltiedig ag ieched yn dilyn llwybr tebyg

Mae'r patrwm hwn o dwf sylweddol mewn cyhoeddiadau MA hefyd yn amlwg yn y cyhoeddiadau WHELF (tua thraean ohonynt) sy'n ymwneud yn benodol â meysydd ymchwil sy'n canolbwyntio ar wyddorau biofeddygol a chlinigol a gwyddorau ieched.

Mae cyhoeddiadau MA yn cyfrif am 71% o gyfanswm cyhoeddiadau WHELF yn y meysydd hyn dros y deng mlynedd diwethaf, sy'n adlewyrchu lefelau uwch o MA yn gyffredinol yn y meysydd pwnc hyn.

Unwaith eto, mae lefelau cyhoeddi MA wedi tapro ychydig o fewn y meysydd pwnc hyn ers 2022. Mae tueddiadau cyhoeddi MA a chaeëdig ar gyfer y meysydd pwnc WHELF hyn i'w gweld yn y llinellau toriad yn Ffigur 3.

¹ Mae "Publications" yn Dimensions yn cynnwys erthyglau cyfnodolion, rhagargraffiadau, llyfrau a phenodau llyfrau, a thrafodion cynadleddau. Mae hefyd yn cynnwys canlyniadau chwilio o wasanaethau rhagargraffu, fel MedRxiv. Mae Dimensions yn categoreiddio'r canlyniadau hyn fel MA Gwyrdd. Cofnodwyd **481** o ganlyniadau o MedRxiv gan awduron WHELF yn ystod y cyfnod 2019-2024; roedd **201** o ganlyniadau chwilio ar gyfer GIG Cymru o MedRxiv. Mae ffynonellau rhagargraffu eraill hefyd yn cael eu cynnwys gan Dimensions, fel ArXiv a BioRxiv.

Ffigur 3. Cyhoeddiadau WHELF 2015-24.

2.2 Ymwybyddiaeth o MA, ei seilwaith a'i weithrediad

Yn gyffredinol, mae ymwybyddiaeth o MA yn uchel mewn sefydliadau WHELF, wedi'i sbarduno gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil a gofynion cyllidwyr

Mae cyfweleion o brifysgolion WHELF yn disgrifio lefelau uchel yn gyffredinol o ymwybyddiaeth o ofynion MA, gyda gofynion y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn gyrru datblygiad sefydliadol a blaenoriaethu MA a lefelau ymgysylltu gan academyddion unigol. Mae gan bob prifysgol bolisiau MA ar waith.

Mae gofynion cyllidwyr unigol hefyd yn gyrru lefelau cyhoeddi MA, gyda chyfeiriad penodol at UKRI, NIHR, Wellcome a chyllidwyr elusennol eraill. Gan adlewyrchu amrywiaeth prifysgolion Cymru, mae lefelau amrywiol o gyllid ar gael o grantiau bloc a rhywfaint o ddefnydd o arian sefydliadol neu adrannol ar gyfer costau MA (megis taliadau prosesu erthyglau (APCs)).

Gwneir cysylltiad hefyd rhwng diwylliant ymchwil cadarnhaol a'r defnydd o lwybrau MA ar gyfer cyhoeddi.

"Mae diwylliant ymchwil cadarnhaol yn un sy'n ymrwymedig i gyhoeddi agored, ac sy'n ymrwymedig i rannu eich canfyddiadau ymchwil, rhannu eich methodoleg, rhannu pa ymagwedd rydych chi wedi'i mabwysiadu yn eich gwaith." – Academydd, AU Cymru

Mae cytundebau a drafodwyd gan Jisc gyda chyhoeddwr mawr yn nodwedd amlwg o ymagwedd prifysgolion Cymru at MA...

Mae cytundebau a drafodwyd gan Jisc, yn enwedig gyda'r cyhoeddwr mawr, "y 5 mawr" (Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley a Sage) wedi ffurfio rhan sylweddol o ymagwedd prifysgolion WHELF at MA.

Mae'r trefniadau hyn yn galluogi mynediad "darllen a chyhoeddi" i sefydliadau gael mynediad at gynnwys cyhoeddedig (yr elfen "darllen") ac i hwyluso cyhoeddi mewn teitlau perthnasol gan academyddion y sefydliadau heb y gofyniad i dalu taliadau prosesu erthyglau (yr elfen "cyhoeddi").

Cynhaliwyd y prosiect hwn wrth i drafodaethau a hwyluswyd gan Jisc fynd rhagddynt i ddatblygu cytundebau **Mynediad Agored y genhedlaeth nesaf** - bodlonodd Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, Wiley a Sage y trothwyon a gytunwyd gan y sector i gael eu derbyn ym mis Rhagfyr 2025.

Roedd consensws eang ymhlith y rhan fwyaf o'r cyfweleion ym mhrifysgolion Cymru mewn perthynas ag amheuon ynghylch cynaliadwyedd y cytundebau mawr hyn (a elwir hefyd yn gytundebau trawsnewidiol neu drosiannol), ac a ydynt yn darparu gwerth am arian mewn cyfnod o heriau ariannol sylweddol yn myd Addysg Uwch. Roedd ansicrwydd amlwg hefyd ynghylch sut olwg fyddai ar y cytundebau hyn wedi'r cam trosiannol, neu pa "drawsnewid" y byddant yn ei gyflawni.

"Mae'r gair 'trosiannol' yn awgrymu ei fod yn symud i rywbeth arall, ond nid ydyn ni wir yn gweld sut olwg sydd ar 'rywbeth arall'." – Llyfrgellydd, AU Cymru

"Mae cytundebau trawsnewidiol gyda'r cyhoeddwyr yn dod yn fwyfwy problematig; maen nhw'n ddrud iawn ac nid yw'r dull yn gweithio i'r sector" – Llyfrgellydd, AU Cymru

... er, mewn o leiaf un sefydliad mae symud pwyslais sylweddol tuag at MA Gwyrdd

Mewn o leiaf un sefydliad, mae heriau a berir gan y model cytundebau mawr wedi cyfrannu at symud tuag at annog y defnydd o fynediad agored Gwyrdd. Mae hyn yn cynnwys rhaglen addysg ymchwilwyr am MA Gwyrdd, sy'n pwysleisio pwysigrwydd defnyddio datganiadau Cadw Hawliau a chymhwyso trwyddedau Creative Commons (CC-BY), yn ogystal â sicrhau eu bod yn defnyddio ystorfa sefydliadol y brifysgol.

"Mae hwn yn gyfnod diddorol oherwydd ein bod yn debygol o symud i ffwrdd o gyhoeddi Mynediad Agored Aur tuag at Fynediad Agored Gwyrdd yn bennaf" – Llyfrgellydd, AU Cymru

Mae gan bob prifysgol WHELF ystorfeydd sefydliadol ar waith, o wahanol lefelau o ran eu haeddfedrwydd a'u graddfa

Mae gan bob un o'r 8 prifysgol yng Nghymru ryw fath o seilwaith ystorfa sefydliadol ar waith, o lefelau amrywiol o ran eu haeddfedrwydd a'u graddfa. Mae'r rhain yn amrywio o 500 o eitemau mewn ystorfa a ddarperir yn y platfform gwasanaeth a rennir GuildHE i ystorfa gyda dros 144k o allbynnau (Tabl 1).

Mae systemau'n cynnwys ystorfeydd annibynnol sy'n eistedd o fewn timau Llyfrgelloedd, neu Systemau Gwybodaeth Ymchwil Presennol (CRIS) gyda gweithrededd ystorfa integredig. Mae nifer o brifysgolion yn nodi symud yn y cyfrifoldeb am reoli'r systemau hyn o lyfrgelloedd (sy'n tueddu i gynnal ystorfeydd annibynnol) i Wasanaethau Ymchwil (sy'n tueddu i fod â mwy o gyfrifoldeb am reoli platfformau CRIS, gan gefnogi'r cylch bywyd ymchwil cyfan).

Tabl 1. Ystorfeydd sefydliadol prifysgolion.

Prifysgol	URL	Nifer yr eitemau	Platform
Aberystwyth	https://research.aber.ac.uk/	27,000 o allbynnau ymchwil	Elsevier Pure
Bangor	https://research.bangor.ac.uk/en/	32,559 o allbynnau ymchwil	Elsevier Pure
Metropolitan Caerdydd	https://pure.cardiffmet.ac.uk/	8,205 o allbynnau ymchwil	Elsevier Pure
Prifysgol Caerdydd	https://orca.cardiff.ac.uk/	144,030 o eitemau	EPrints
Prifysgol Abertawe	https://cronfa.swan.ac.uk/	46,854 o eitemau	System Gwybodaeth Ymchwil Bwrpasol
Prifysgol De Cymru	https://pure.southwales.ac.uk/en/	15,257 o allbynnau ymchwil	Elsevier Pure
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant	https://repository.uwtsd.ac.uk/	1,935 o eitemau	EPrints, a reolir gan CoSector Prifysgol Llundain
Prifysgol Wrecsam	https://wrexham.repository.guildhe.ac.uk/	500 o eitemau	Platform gwasanaeth a rennir GuildHE, a reolir gan CoSector Prifysgol Llundain

2.3 Ymgysylltu â GIG Cymru

Mae ystod o lefelau rhyngweithio rhwng prifysgolion Cymru a GIG Cymru

Mae ystod o lefelau rhyngweithio ac ymgysylltu rhwng yr wyth prifysgol yng Nghymru a GIG Cymru. Mae gan rai ymgysylltiad cyfyngedig iawn â GIG Cymru, oherwydd nad oes cysylltiad o ran pynciau perthnasol. Mewn achosion eraill, mae cysylltiadau helaeth a dwfn yn seiliedig ar nifer o gydweithrediadau ymchwil. Ymhlith yr enghreifftiau cadarn o gydweithio rhwng y byd academiaidd a GIG Cymru mae **banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddiennw (SAIL)** a grybwyllwyd gan un cyfwelai fel enghraifft o storio data'r GIG (data dienw sensitif).

Mae niferoedd sylweddol o staff hefyd sydd â chysylltiadau deul, lle mae gan bobl rolau yn GIG Cymru ac mewn prifysgol. Fodd bynnag, er bod rhai meysydd o ddiddordeb a gweithgarwch sy'n gorgyffwrdd, cyfyng yw'r cyfle i gydweithio mewn perthynas â phrynu neu gaffael adnoddau, megis cytundebau cyffredin gyda chyhoeddwyd ar lefel sefydliad rhwng prifysgolion a GIG Cymru.

"Mae yna bethau cydweithredol sy'n codi yn sgil y ddisgyblaeth oherwydd eu bod yn gofyn am bobl i yrru'r ymchwil yn ymarferol. Wi'n credu bod rhwystrau oherwydd y modelau cyhoeddi. Nid yw cyhoeddwyd yn dda iawn am adael i bobl brynu ar y cyd." – Llyfrgellydd, AU Cymru

2.4 Gweisg Prifysgol Presennol yng Nghymru

Mae gan Gymru ddwy Wasg Prifysgol, y ddwy yn cynnig rhyw o elfen o gyhoeddi MA Diemwnt

Ar hyn o bryd mae dwy Wasg Prifysgol yng Nghymru, **Gwasg Prifysgol Caerdydd** a **Gwasg Prifysgol Cymru**. Yn ogystal, mae un brifysgol arall yn lletya dau gyfnodolyn MA ac mae prifysgol arall yn y broses o lansio cyfnodolyn ymchwil myfyrwyr mewnol.

Mae gan y ddwy Wasg Prifysgol gynulleidfaoedd tra gwahanol:

- Mae Gwasg Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi gwaith gan awduron sydd â chysylltiad â'r Brifysgol. Mae cyhoeddiadau'n cynnwys monograffau a chyfnodolion. Mae'r Wasg yn cael ei rheoli o fewn Llyfrgell y Brifysgol ac fe'i cyllidir gan y Brifysgol. Mae ei chyhoeddiadau cyfnodolion yn cynnwys y *British Student Doctor Journal* (astudiaeth achos 1 isod).
- Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi gweithiau o Gymru ac am Gymru, gyda ffocws ar y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. Mae'n wasg academaidd nid-er-elw ac yn cyhoeddi tua 50 o fonograffau y flwyddyn yn ogystal â chyfnodolion. Er nad yw'n cyhoeddi gwaith meddygol na gwaith iechyd a gofal, mae'n cyhoeddi cyfnodolyn MA Diemwnt sydd ar y rhyngwyneb rhwng y byd academaidd ac arfer mewn perthynas ag ymchwil addysgol yn y *Nghylchgrawn Addysg Cymru*. Cyhoeddir hwn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru (astudiaeth achos 2 isod).

Astudiaeth achos 1: **British Student Doctor Journal**, Gwasg Prifysgol Caerdydd

Wedi'i sefydlu yn 2016 gan ddau fyfyrwr meddygol ym Mhrifysgol Caerdydd a'i gefnogi gan yr Academy of Medical Educators fel ei chyfnodolyn swyddogol, mae'r **British Student Doctor Journal (BSDJ)** yn gyfnodolyn MA a adolygir gan gymheiriaid sy'n cael ei reoli gan fyfyrwyr meddygol a meddygon preswyl. Er ei fod yn rhyngwladol o ran ei gwmpas, mae'n anelu'n bennaf at ddarllenwyr yn y DU.

Cyhoeddwyd 17 eitem yn 2025, gan gynnwys erthyglau golygyddol, ymchwil wreiddiol, traethodau academaidd fel darnau barn ("sbardunwyr trafodaeth") neu eitemau a oedd yn canolbwyntio ar agwedd benodol ar addysg feddygol, a gohebiaeth.

Mae bwrdd golygyddol y cyfnodolyn yn wirfoddolwyr, fel y mae'r adolygwyr cymheiriaid.

Yn fwy cyffredinol, sefydlwyd Gwasg Prifysgol Caerdydd yn 2014 ac mae'n eistedd o fewn Llyfrgell y Brifysgol lle mae 1 aelod o staff CALL yn cefnogi gweithgarwch y Wasg. Mae Bwrdd Golygyddol yn goruchwyllo'r Wasg, ac yn cynnwys cynrychiolwyr academaidd a myfyrwyr o'r Brifysgol.

Astudiaeth achos 2: **Cylchgrawn Addysg Cymru**, Gwasg Prifysgol Cymru

Mae **Cylchgrawn Addysg Cymru** yn cael ei gyhoeddi ers bron i 30 mlynedd, yn gwasanaethu maes dulliau a methodolegau ymchwil addysgol. Roedd yn gylchgrawn hirsefydlog o fri a symudodd i fodel MA Diemwnt yn 2020, gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Cyhoeddir y cylchgrawn ddwywaith y flwyddyn, ac mae erthyglau'n cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog yn Gymraeg a Saesneg, heb unrhyw daliadau i awduron na darllenwyr.

Cyhoeddwyd 22 eitem yn 2025 (mae hyn yn cynnwys fersiynau Cymraeg a Saesneg o erthyglau).

Yn ogystal, mae erthyglau "Ffocws ar Arfer" yn cael eu cyhoeddi trwy gydol y flwyddyn, yn hytrach nag yn rhan o'r rhifynnau wedi'u rhifo. Mae gwefan y cylchgrawn hefyd yn lletya cynnwys gwerth ychwanegol arall, gan gynnwys porth ymarferwyr a phodlediadau.

Yn fwy cyffredinol, mae Gwasg Prifysgol Cymru yn dîm o 12 o bobl, a gaiff ei rhedeg fel gwasg academiaidd nid-er-elw gydag amrywiaeth o ffynonellau cyllid gan gynnwys Medr a Llywodraeth Cymru. Mae'n allnoli cyfieithu, prawfddarllen a golygu copi ac mae'n partneru â Gwasg Prifysgol Chicago i'w ddsbarthu yn America, Awstralia a Seland Newydd.

3. Tirwedd bresennol cyhoeddi MA o fewn GIG Cymru

Mae'r adran hon yn crynhoi'r dirwedd gyhoeddi bresennol o fewn GIG Cymru

Mae GIG Cymru yn elwa ar lwybrau cyhoeddi MA sydd ar gael i gyd-awduron mewn sefydliadau academaidd. Lle nad yw'r rhain yn bresennol, mae lefelau MA yn sylweddol is – mae llai na hanner yr allbynnau o'r fath ers y deng mlynedd diwethaf ar gael trwy MA.

Mae'r adran hon hefyd yn ystyried manteision cyhoeddi MA i GIG Cymru, mathau o gynnwys a fyddai'n addas i'w rhannu'n ehangach, dulliau presennol o gofnodi allbynnau cyhoeddedig gan sefydliadau GIG Cymru ac astudiaethau achos o systemau iechyd eraill.

3.1 Trosolwg o dueddiadau cyhoeddi MA GIG Cymru 2015-24

Mae lefelau uchel o gyd-awduraeth rhwng GIG Cymru a sefydliadau WHELF...

Mae canlyniadau chwilio o gronfa ddata Dimensions yn dangos lefelau uchel o gyd-awduraeth rhwng GIG Cymru² a sefydliadau WHELF dros y deng mlynedd diwethaf. Mae bron i draean o holl gyhoeddiadau GIG Cymru yn gydweithrediadau sy'n cynnwys o leiaf un cyd-awdur WHELF ac mae 31% arall o holl gyhoeddiadau GIG Cymru gyda chyd-awduron "addysg" (academaidd) y tu hwnt i WHELF.

Pan fo awduron GIG Cymru yn cyd-awdureo cyhoeddiadau gydag awduron academaidd (yn WHELF neu y tu hwnt i Gymru), mae tueddiadau cyhoeddi MA o gymharu â chyhoeddiadau caeëdig yn debyg i'r rhai a welir ar gyfer cyhoeddiadau WHELF a ddisgrifir yn adran 2.1. Yn gyffredinol, bu i nifer y cyhoeddiadau MA ddyblu bron rhwng 2015 a 2024. Fodd bynnag, mae uchafbwynt llawer mwy amlwg mewn cyhoeddi MA yn ystod blynyddoedd y pandemig 2020-2022, ac wedyn gostyngiad yn nifer y cyhoeddiadau MA.

Mae tueddiadau MA a chyhoeddi caeëdig ar gyfer holl gyhoeddiadau GIG Cymru (gan gynnwys y rhai sydd wedi'u cyd-awdureo gydag academyddion yn WHELF a thu hwnt) i'w gweld mewn llinellau solet yn Ffigur 4.

... ond lle nad oes gan gyhoeddiadau GIG Cymru gyd-awduron academaidd, mae'r defnydd o MA yn llawer is

Cyhoeddwyd 37% o holl gyhoeddiadau GIG Cymru dros y deng mlynedd diwethaf heb gyd-awdur academaidd ac ymhlith y rhain, mae'r defnydd o lwybrau cyhoeddi MA yn sylweddol is.

Am y rhan fwyaf o'r degawd diwethaf, roedd y rhan fwyaf o gyhoeddiadau GIG Cymru yn unig yn rhai mynediad caeëdig, gyda chyfnod byr pan gyhoeddwyd mwyafrif y cyhoeddiadau trwy lwybrau MA rhwng 2020-23.

Mae tueddiadau MA a chyhoeddi caeëdig ar gyfer cyhoeddiadau GIG Cymru heb gyd-awduron academaidd i'w gweld yn y llinellau toriad yn Ffigur 4.

² Mae hyn yn cynnwys awduron sy'n rhoi eu cysylltiad sefydliadol fel Bwrdd neu Ymddiriedolaeth Iechyd GIG Cymru, neu ystyby penodol a enwir o fewn GIG Cymru.

Ffigur 4. Cyhoeddiadau GIG Cymru, 2015-24.

Mae cyhoeddiadau GIG Cymru heb gyd-awduron academaidd yn dangos cyfrannau is o'r defnydd o MA na chyhoeddiadau WHELP a chyfrannau is na chyfartaledd y DU ar gyfer disgyblaethau yn gysylltiedig ag iechyd

Mae cyhoeddiadau GIG Cymru heb gyd-awduron academaidd yn llawer llai tebygol o fod yn rhai MA, gyda 45% yn unig o'r cyhoeddiadau hyn dros y deng mlynedd diwethaf yn cael eu cyhoeddi drwy lwybr MA.

Mae hyn yn cymharu â 71% o gyhoeddiadau WHELP yn gysylltiedig ag iechyd, 63% o holl gyhoeddiadau WHELP, 64% o holl gyhoeddiadau y DU yn gysylltiedig ag iechyd a 59% o holl gyhoeddiadau GIG Cymru (gan gynnwys y rhai sydd wedi'u cyd-awdureo gydag academyddion).

Heb gyd-awduron academaidd, mae'r defnydd o MA Gwyrdd yn sylweddol is yn GIG Cymru (tua hanner lefel yr MA Gwyrdd a welwyd lle mae gan gyhoeddiadau GIG Cymru gyd-awduron academaidd). (Ffigur 5)

Ffigur 5. Dulliau cyhoeddi, 2015-24.

Mae mewnwelediadau pellach yn dangos dewisiadau o ran lleoliad a phatrymau cyd-awduraeth

Elsevier, British Medical Journal a Gwasg Prifysgol Rhydychen yw'r 3 phrif gyhoeddwr ar gyfer cyhoeddiadau GIG Cymru heb gyd-awduron academiaidd. Nodir bod gan GIG Cymru danysgrifiad darllen a chyhoeddi cenedlaethol i BMJ Case Reports.

Mae patrymau cyd-awduraeth i'w gweld yn Ffigur 6.

Ffigur 6. Rhwydweithiau cyd-awduraeth GIG Cymru, 2015-24.

3.2 Manteision canfyddedig cyhoeddi MA o fewn y GIG

Mae manteision posibl cyhoeddi MA wedi'u mynegi'n glir, gan gynnwys y **cyfle i wella gwasanaethau...**

Mynegwyd yn glir fanteision MA i GIG Cymru gan gyfweleion GIG Cymru, Addysg Uwch a'r rhai a gyfrannodd fel arbenigwyr.

Mae'r manteision hyn yn cynnwys cyfleoedd i wella gwasanaethau i gleifion, drwy fwyafu mynediad at dystiolaeth gyhoeddedig safonol a chanllawiau ar arfer gorau.

"Nod Mynediad Agored yw cefnogi gwneud penderfyniadau gwybodus yn ogystal â chefnogi gwelededd ymchwil a gyflawnir yn y Bwrdd Iechyd." – Llyfrgellydd, GIG Cymru

"Mae angen gwybodaeth, tystiolaeth, gwerthuso yn sgil y gwaith rydyn ni'n ei wneud. Bydd yn ein helpu i ddylunio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol rhagorol i wasanaethu poblogaeth Cymru." – Ymchwil a Datblygu, GIG CYMRU

... lliniaru'r risgiau o ran diffyg rhannu...

Mae risgiau hefyd a allai godi o bosibl yn sgil diffyg mynediad agored neu ddiffyg rhannu gwybodaeth yn effeithiol. Er enghraifft, os nad yw adroddiadau arwyddocaol yn ymwneud â diogelwch cleifion, ansawdd a gwella gwasanaethau'n bwydo i ofal cleifion i'r graddau y gallent, gallai fod risg o niwed i gleifion.

"Mae'n arfer da rhannu adroddiadau am ddigwyddiadau difrifol ac nid oes ystorfa ar gyfer y pethau hynny, felly gallai pobl fod yn gwneud yr un camgymeriadau." – Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

...dadleuon am werth cymdeithasol...

Mae dadleuon cadarn hefyd yn gysylltiedig â gwerth cymdeithasol o blaid Mynediad Agored i wybodaeth iechyd, lle mae budd cynhenid i gael mynediad am ddim i'r wybodaeth ddiweddaraf y mae ei hansawdd wedi'i gymeradwyo.

"Os ydyn ni'n sôn am gydweithio, am ofal iechyd sy'n seiliedig ar werthoedd, am rannu gwybodaeth mewn ffordd sydd ar gael i bawb er lles pawb - mae'n rhan o DNA y GIG, onid yw e?" – Ymchwil a Datblygu, GIG CYMRU

... a sicrhau mynediad at gyhoeddiadau ac eiddo deallusol sy'n deillio o waith y GIG a gyllidir yn gyhoeddus

Mae Mynediad Agored hefyd yn galluogi mynediad at gyhoeddiadau sy'n deillio o waith a wneir gydag arian cyhoeddus o fewn y GIG. Hebdo, byddai angen prynu cynnwys a grëwyd gan waith y GIG, a gyllidir yn gyhoeddus, yn ôl gan y GIG mewn tanysgrifiadau cyfnodolion.

Yn ogystal, mae cyhoeddiadau'n cynnwys eiddo deallusol allweddol a ddatblygwyd o fewn y GIG, nad yw mewn rhai achosion yn cael ei reoli'n rhagweithiol neu'n effeithiol pan gaiff ei gyhoeddi mewn cyhoeddiadau mynediad caeedig.

"Rydyn ni'n prynu cynnwys sy'n cael ei gynhyrchu gan y GIG ac yn talu arian y GIG i allu cael mynediad ato yn y GIG a dyw hynny ddim yn teimlo'n iawn o ran arian cyhoeddus." – Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

3.3 Cwmpas ar gyfer datblygu polisi MA GIG Cymru

Yn gyffredinol, canfyddir bod ymwybyddiaeth isel o MA o fewn GIG Cymru

Yn gyffredinol, canfyddir bod ymwybyddiaeth isel o MA o fewn GIG Cymru, er bod hyn yn amrywio yn ôl maint y sefydliad. Mae llyfrgellwyr GIG Cymru yn disgrifio niferoedd bach ond cynyddol o ymholiadau am lwybrau cyhoeddi MA, gan gynnwys am argaeledd cyllid i dalu taliadau prosesu erthyglau, dulliau o gynnwys costau MA mewn ceisiadau am gyllid, ceisiadau am godau ar gyfer cyfnodolion BMJ gyda threfniadau darllen a chyhoeddi, a lleoliadau MA posibl ar gyfer cyhoeddi ymchwil.

Mae cyd-destun ehangach hefyd o bwysau sylweddol o fewn GIG Cymru sy'n golygu na ellir blaenoriaethu MA o fewn sefydliadau: "*nid yw'n ymddangos ymhlith y 100 prif beth rydyn ni'n poeni amdanynt*" (Ymchwil a Datblygu, GIG Cymru).

... ond mae awydd i weld polisi MA GIG Cymru

Yn gyffredinol, mae cyfweleion o GIG Cymru yn nodi nad oes gan eu sefydliadau lleol bolisiau MA ar waith ar hyn o bryd. Nid yw GIG Cymru yn anarferol yn hyn o beth; o'r pum gwlad yn y DU a Gweriniaeth Iwerddon, Gweithrediaeth Gwasanaeth Iechyd Iwerddon yw'r unig un sydd â **datganiad cyhoeddi Mynediad Agored**.

Fodd bynnag, mae tystiolaeth o awydd i weld polisi cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru, gyda chonsensws cyffredinol y gallai polisi a sefydlir ar lefel genedlaethol gael ei weithredu'n haws. Fodd bynnag, mae angen cydnabod ac ystyried sut y byddai'n cael ei weithredu ar draws y sefydliadau amrywiol o fewn GIG Cymru.

"Byddwn yn croesawu polisi ar Fynediad Agored. Dylai fod yn ddull Cymru gyfan fel ein bod yn gyson ar draws yr holl Fyrddau Iechyd." – Ymchwil a Datblygu, GIG CYMRU

Mae mentrau eraill sy'n gallu llywio dulliau o ddatblygu polisi MA ar gyfer GIG Cymru

Mae mentrau eraill a allai lywio dulliau o ddatblygu polisi MA ar gyfer GIG Cymru. Mae'r rhain yn cynnwys **polisi MA Iechyd a Gofal Digidol Cymru**, yn ogystal â chyhoeddi canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae gwaith ar y gweill hefyd i ddatblygu a gweithredu canllawiau i wella cysondeb yn y defnydd a wneir gan awduron GIG Cymru o ddisgrifiadau enwau a chysylltiadau, gan gynnwys drwy ddefnyddio ORCID³.

Yn Lloegr, mae **polisi Eiddo Deallusol newydd ar gyfer GIG Lloegr** sy'n sôn unwaith am MA fel llwybr posibl i ledaenu allbynnau anfasnachol y GIG.

3.4 Dulliau presennol o gofnodi a rhannu allbynnau

Mae ymdrech a gwaith sylweddol eisoes yn cael ei wneud i fonitro ac adrodd ar gyhoeddiadau GIG Cymru...

Mae cryn dipyn o ymdrech a gwaith eisoes yn cael ei wneud i fonitro ac adrodd ar gyhoeddiadau o fewn sefydliadau GIG Cymru. Mae'r gweithgarwch hwn at ddibenion adrodd mewnol ar gyhoeddiadau yn rheolaidd, ac i alluogi llyfrgelloedd i gyfeirio staff at waith a wneir gan gydweithwyr.

Ymhlith y ffurfiau o gadw'r wybodaeth hon mae ffeiliau Excel, cronfeydd data lleol (e.e. Access), rhestrau ar fewnwyd neu dudalen we allanol, defnyddio llyfrgelloedd Zotero, llyfrgell gyfeirio EndNote, neu chwiliadau wedi'u harbed mewn cronfeydd data llyfrddol fel Medline a CINAHL. Mewn un achos, mae prosiect sylweddol wedi'i gynnal dros ddwy flynedd i boblogi gwefan fewnol SharePoint GIG Cymru gyda manylion cyhoeddiadau gan sefydliad GIG Cymru sy'n dyddio'n ôl i sefydlu strwythur presennol GIG Cymru yn 2009.

³ Dynodwr digidol parhaus unigryw yw **ORCID (Open Researcher and Contributor ID)** sydd ar gael yn rhad ac am ddim i ymchwilwyr. Mae hyn yn galluogi adnabod cyfraniadau a chysylltiadau ymchwil ydydd unigol mewn modd tryloyw a dibynadwy wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau ymchwil, ysgolheictod ac arloesi.

... fodd bynnag, mae risgiau i'r dulliau hyn

Mae risgiau posibl i'r dulliau hyn. Ymhlith y risgiau hyn mae:

- dyblygu ymdrech ("ailddyfeisio'r olwyn");
- creu systemau lleol sy'n agor y posibilrwydd o golli arbenigedd allweddol;
- dibyniaeth ar rannu'n ymarferol (e.e. rhestrau sydd wedi'u cynnwys mewn adroddiadau ymchwil a datblygu blynyddol os ydynt yn cael eu cyhoeddi); a
- chyfleoedd cyfyngedig i rannu rhwng sefydliadau.

"Bydd yr holl lyfrgelloedd sy'n cynnal cofnodion cyhoeddiadau staff ar gyfer eu Byrddau Iechyd yn chwilio ar draws yr holl gronfeydd data mae gennym fynediad atyn nhw yn GIG Cymru a rhai o'r rhai llenyddiaeth lwyd hefyd. I'r byrddau iechyd mawr, mae hynny'n golygu o leiaf ddiwrnod o waith, os nad mwy." – Llyfrgellydd, GIG Cymru

3.5 Mathau o gynnwys sy'n addas ar gyfer MA

Nodwyd ystod eang o wahanol fathau o gynnwys fel rhai y gallai fod yn ddefnyddiol eu dal a'u rhannu...

Ymhlith y mathau o ddogfennau a chynnwys a ddisgrifiwyd fel rhai a allai fod yn addas i'w rhannu drwy MA roedd:

- gweithiau cyhoeddedig (erthyglau, penodau, monograffau, llawlyfrau);
- traethodau hir;
- adroddiadau llenyddiaeth lwyd sy'n deillio o ymchwil, megis adroddiadau archwilio, astudiaethau achos, adroddiadau gwella ansawdd;
- canllawiau clinigol;
- dogfennau strategaeth, adroddiadau blynyddol, dogfennau sefydliadol a pholisi (gan gynnwys dogfennau sefydliadol a allai fod yn addas i'w cyhoeddi yn rheolaidd o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth);
- Adroddiadau HTML; ac
- crynodebau iaith glir.

"O ystyried faint o geisiadau FOI sy'n dod [o ran Llywodraethu Gwybodaeth]... tybed faint o'r rheini y gellid eu dileu pe baem yn sicrhau bod y mathau hynny o adroddiadau ar gael yn agored." – Llyfrgellydd, GIG Cymru

"Mae yna lawer o allbwn adroddiadau gan y GIG y byddai'n werthfawr eu gweld yn fwy hygyrch: adroddiadau gwella ansawdd a mathau eraill o ddogfennau y byddai'n braf eu gweld yn y parh cyhoeddus. Mae'n ymwneud â sicrhau bod y math cywir o gynnwys ar gael i bawb yn y math cywir o fformat... y llawlyfr sy'n disgrifio sut gallwch chi ad-drefnu gwasanaeth, ble mae hynny arni ar hyn o bryd?" – Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

... ac er y byddai'n fuddiol rhannu rhywfaint o

Fodd bynnag, mae rhai dogfennau hefyd y byddai'n fuddiol eu rhannu o fewn GIG Cymru, er na fyddai'n addas eu cynnig ar gyfer mynediad i'r cyhoedd. Byddai angen "mynediad

gynnwys o fewn GIG Cymru, ni fyddai'n addas ar gyfer mynediad cyhoeddus

wedi'i reoli" trwy systemau dilysu addas i sicrhau bod y cynnwys cywir yn weladwy i'r bobl gywir.

Mewn rhai achosion, gellid cyfiawnhau pryderon am lefelau addas o fynediad at gynnwys oherwydd sensitifrwydd deunydd perthnasol. Mewn achosion eraill, gallai sefydliadau'r GIG ymddangos yn fwy amddiffynnol o gynnwys nag y gellid ei gyfiawnhau neu sy'n gymesur, gan gynnwys achosion lle y gallai fod disgwyliadau o ran rhannu gwybodaeth ar draws y system.

"Mae gen i deimlad y byddai'r sefydliad ychydig yn bryderus am rannu pethau sensitif a hyd yn oed rhai pethau nad ydw i hyd yn oed yn ystyried eu bod yn sensitif; bydden nhw'n eithaf petrus i'w rhannu, oherwydd weithiau maen nhw'n poeni am faterion enw da neu bethau'n cael eu camddehongli neu'n denu sylw yn y wasg a'u cymryd allan o'u cyd-destun." - GIG Cymru

3.6 Enghreifftiau o systemau iechyd eraill

Tair astudiaeth achos

Mae'r adran hon yn cyflwyno tair astudiaeth achos o Iwerddon, Lloegr a'r Alban, gan dangos dulliau amgen gwasanaethau iechyd o reoli cyhoeddiadau:

- Mae astudiaeth achos 3 yn disgrifio [Lenus.ie](#), ystorfa ymchwil iechyd MA Iwerddon.
- Mae astudiaeth achos 4 yn disgrifio [EMER](#), Ystorfa Dystiolaeth Dwyrain Canolbarth Lloegr.
- Mae astudiaeth achos 5 yn disgrifio [Ystorfa Ymchwil COVID-19 Iechyd Cyhoeddus yr Alban](#).

Mae pob un o'r tair enghraifft hyn yn dod o ardaloedd daearyddol sy'n fwy na Chymru o ran eu poblogaeth⁴ ond maent yn dangos sut y gellir gweithredu ystorfeydd sefydliadol sy'n canolbwyntio ar iechyd a gofal yn effeithiol o fewn rhanbarth neu genedl. Lenus yw'r mwyaf sefydledig o'r ystorfeydd hyn yn ogystal â'r mwyaf o ran maint o gryn ffordd.

Astudiaeth achos 3: [Lenus](#)

[Lenus.ie](#) yw ystorfa ymchwil iechyd MA Iwerddon a dechreuodd fel archif ddigidol ar gyfer y gwasanaeth iechyd yn 2009, gan gynnwys digideiddio llenyddiaeth lwyd ac adroddiadau o fewn sefydliadau'r gwasanaeth iechyd. Ers 2013, mae staff y gwasanaeth iechyd hefyd wedi cael eu hannog i'w ddefnyddio fel ystorfa ar gyfer erthyglau cyfnodolion MA, gan ei droi'n adnodd ar gyfer ymchwil iechyd yn Iwerddon. Mae eitemau hefyd yn cael eu casglu o ystorfeydd sefydliadol eraill Iwerddon, ac o gyrrff sy'n cyhoeddi llenyddiaeth lwyd, fel adroddiadau arlygu blynyddol.

⁴ Yn ôl [amcangyfrifon canol blwyddyn Swyddfa Ystadegau Gwladol y DU ar gyfer 2024](#), roedd gan Gymru boblogaeth o 3.2m, poblogaeth yr Alban oedd 5.5m ac roedd gan Ddwyrain Canolbarth Lloegr boblogaeth o 5m (sylwer mai dim ond is-set o siroedd sydd wedi'u cynnwys yn y diffiniad ffurfiol o'r rhanbarth sydd hefyd yn cynnwys Swydd Lincoln sy'n rhan o EMER). Amcangyfrifwyd bod poblogaeth Gweriniaeth Iwerddon yn 5.4m yn 2024 ([Y Swyddfa Ystadegau Ganolog](#)).

Mae mentrau ehangach hefyd i annog cyhoeddi MA gan gynnwys cydnabyddiaeth trwy wobrau ymchwil blynyddol MA HSE.

Mae'r system yn cael ei chynnal gan un aelod o staff ac ar hyn o bryd mae ganddi dros 34,000 o eitemau.

Mae Ffigur 7 yn dangos sut mae'r defnydd o Lenus wedi cynyddu dros amser, ar sail blwyddyn gyhoeddi, gydag uchafbwynt yn nifer yr eitemau a ychwanegwyd at yr ystorfa yn ystod y pandemig. Nid yw'n glir beth gyfrannodd at yr uchafbwynt cynharach mewn cyhoeddiadau yn 2017, er ei bod yn ymddangos bod nifer fawr o adroddiadau arolygu gan yr Awdurdod Gwybodaeth ac Ansawdd Iechyd (HIQA) wedi'u hychwanegu at yr ystorfa yn y flwyddyn honno.

Ffigur 7. Niferoedd yr eitemau yn Lenus yn ôl blwyddyn gyhoeddi (2015-24).

Astudiaeth achos 4: EMER EMER yw Ystorfa Dystiolaeth Dwyrain Canolbarth Lloegr, sef yr ystorfa ymchwil sefydliadol swyddogol ar gyfer deuddeg sefydliad y GIG ar draws Dwyrain Canolbarth Lloegr, sy'n cwmpasu Swydd Derby, Swydd Gaerlŷr, Swydd Northampton a Swydd Nottingham.

Ei nod yw gwneud ymchwil y GIG gan y sefydliadau sy'n cymryd rhan yn fwy gweladwy a darganfyddadwy trwy ddal, storio a chadw'r allbynnau ymchwil a'u gwneud yn hygyrch, gyda chynnwys testun llawn wedi'i ddarparu lle bynnag y bo modd.

Ar hyn o bryd mae'r system yn dal ychydig dros 9,500 o eitemau a gwelwyd bron i 400 o gyhoeddiadau newydd yn cael eu hadneuo ym mlwyddyn galendr 2025.

Astudiaeth achos 5: Ystorfa Ymchwil COVID-19 Iechyd Cyhoeddus yr Alban Crëwyd Ystorfa Ymchwil COVID-19 Iechyd Cyhoeddus yr Alban gyda 16 o bartneriaid (gan gynnwys Prifysgolion yr Alban) i ddarparu mynediad at ymchwil COVID-19 yr Alban i gynulleidfa ryngwladol. Ei hamcanion yw:

- "gwneud ymchwil yn haws ei darganfod;
- codi ymwybyddiaeth o ymchwil yr Alban;
- olrhain, deall ac adrodd ar effaith y gwaith hwn;
- lleihau dyblygu ymdrech;
- annog ymagwedd gydweithredol, draws-sector at ymchwil COVID-19 yn yr Alban;
- darparu mynediad agored testun llawn i ymchwil lle bynnag y bo modd; a
- sicrhau cadw ymchwil PHS yn barhaol"

Ar hyn o bryd mae'r ystorfa yn dal ychydig dros 7,600 o eitemau.

4. Awydd rhanddeiliaid i gynyddu cyhoeddi MA yn y maes hwn

Mae awydd sylweddol i gynyddu cyhoeddi MA yn GIG Cymru

Mae awydd sylweddol i gynyddu cyhoeddi MA yn GIG Cymru, ac ategir hyn gan brofiadau o fentrau blaenorol ac ymddiriedaeth sy'n bodoli rhwng aelodau WHELF a'r GIG. Mae'r adran hon hefyd yn amlinellu pwysigrwydd gweithredu systemau a dulliau newydd ar lefel briodol.

Mae awydd am gyhoeddi MA Diemwnt posibl gan GIG Cymru, er bod cydnabyddiaeth hefyd o heriau a chyfyngiadau'r model hwn yng nghyd-destun cyfyngiadau adnoddau presennol yn y GIG ac Addysg Uwch.

4.1 Mentrau blaenorol, ymddiriedaeth a manteision cydweithredu

Gwahanol ysgogwyr a manteision posibl i GIG Cymru a WHELF

Mae gwahanol ysgogwyr i WHELF a GIG Cymru ar gyfer archwilio llwybrau amgen i gynyddu nifer y cyhoeddiadau MA, ac mae'n debygol y byddai unrhyw fentrau sy'n canolbwyntio ar gyhoeddiadau iechyd a gofal yn llawer mwy buddiol i GIG Cymru yn y tymor byr, ond gallai esgor ar fanteision i sefydliad WHELF yn y tymor canolig i'r tymor hwy.

Mae gwerth dulliau cydweithredol tuag at MA yn cael ei fynegi'n gadarn

Mae gwerth dulliau cydweithredol tuag at MA yn cael ei fynegi'n gadarn, gan GIG Cymru a chyfranogwyr prifysgolion fel ei gilydd. Mae pwysau ariannol ym myd AU yn cyfrannu at ddiddordeb mewn cyfleoedd i symud i ffordd o'r mentrau cytundebau trawsnewidiol, gydag awgrymiadau y gallai hyn ddarparu cyfle am newid sylfaenol.

"Mae hanes da iawn o gydweithio rhwng prifysgolion Cymru a rhwng llyfrgelloedd prifysgolion a'u cymheiriaid yn y GIG ... fy sylw i yw bod maint Cymru yn iawn i'r math hwnnw o ddull cydweithredol lwyddo: mae digon o bobl fel y gallwch chi gadw pawb gyda'i gilydd ond dim gormod o bobl fel ei fod yn chwalu" – Llyfrgellydd, AU Cymru

Mae hinsawdd o ymddiriedaeth ymhlith llyfrgelloedd WHELF a GIG Cymru

Yn fwy cyffredinol, mae hinsawdd ffafriol o ymddiriedaeth rhwng sefydliadau WHELF a GIG Cymru.

Mae hyn yn seiliedig ar gydweithrediadau sylweddol blaenorol, megis gweithredu System Rheoli Llyfrgelloedd (LMS) ar y cyd o fewn llyfrgelloedd WHELF a GIG Cymru a ddaeth i rym yn 2016.

"Yng Nghymru, mae'r perthnasoedd yn bodoli, oherwydd yr LMS a rennir sy'n ymestyn i lyfrgelloedd y GIG. Felly rydyn ni i gyd yn adnabod ein gilydd – un o'r pethau allweddol

ynghŷn â rhannu gweithgarwch yw ymddiriedaeth ac rwy'n credu bod hynny'n bodoli eisoes." – Llyfrgellydd, AU Cymru

Polisi mynediad agored ac ystorfa IGDC fel sail ar gyfer datblygu

Mae IGDC wedi arwain ar ddatblygu polisi mynediad agored a gweithredu ystorfa ar gyfer cyhoeddiadau a gyllidir gan IGDC. Cafodd y polisi mynediad agored ei lansio'n ysgafn yng ngwanwyn 2024, a'i lansio'n gyhoeddus yn 2025. Ategwyd ei ddatblygiad gan drafodaethau ehangach ar draws GIG Cymru am y potensial am bolisi mynediad agored ar draws y system. Bydd gwerthuso polisi MA IGDC dros y flwyddyn neu ddwy nesaf (mae disgwyl iddo gael ei adolygu yn 2027) yn gallu llywio cwmplas yn y dyfodol ar gyfer datblygu polisi MA GIG Cymru.

Mae graddfa fach ystorfa IGDC ar hyn o bryd (31 eitem ym mis Ionawr 2026) wedi galluogi gweithrediad syml, cost isel ac mae'n gadael ystod lawn o opsiynau ar agor ar gyfer ailgaffael, sydd i fod yn hydref 2026. Gallai hyn gynnwys caffael system y gellid ei hehangu i gynnwys sefydliadau eraill GIG Cymru dros amser.

"[Mae potensial i] ehangu yn y pen draw... bydd bron pob un o'r ystorfeydd yn caniatáu hyn. Gallai [sefydliad arall] o bosibl gaffael yr un system a chael haen ddarganfod uwchben a fyddai'n amlygu popeth o'r sefydliadau hynny." – Llyfrgellydd, GIG Cymru

Mae cyfleoedd hefyd i lywio datblygiadau sydd â chwmpas daearyddol ehangach

Gallai cwmplas daearyddol ehangach hefyd fod yn ffordd amgen o liniaru'r diffyg canfyddedig o swmp cyhoeddi yng Nghymru (gweler adran 4.2 isod). Gallai fod cyfleoedd i gydweithredu rhwng y pum gwlad sef Cymru, yr Alban, Gogledd Iwerddon, Lloegr (neu rai rhanbarthau yn Lloegr) a Gweriniaeth Iwerddon. Mae grŵp y Pum Gwlad o arweinwyr llyfrgelloedd gwasanaethau iechyd o Loegr, Gogledd Iwerddon, Iwerddon, yr Alban a Chymru eisoes yn gweithio'n agos gyda'i gilydd i ddod o hyd i atebion i faterion ac i rannu adnoddau a syniadau. Er na fydd modd sefydlu trefniadau adnoddau neu fentrau ffurfiol ar y cyd rhwng y pum system iechyd o bosibl, mae lle i ddatblygu dulliau cydgyssylltiedig o bolisi ac arfer yn llyfrgelloedd gofal iechyd y DU ac Iwerddon.⁵

4.2 Cyfleoedd i gynyddu swmp yr allbynnau

Lle i gynyddu swmp y cyhoeddiadau yng Nghymru

Mae canfyddiad bod lle i gynyddu swmp yr allbynnau yng Nghymru. Mewn addysg uwch, mae hyn yn cael ei amlygu yn y graddfeydd gwahanol iawn o allbynnau a gyhoeddir gan sefydliadau o ddwyyster ymchwil gwahanol.

Yn GIG Cymru, mae arwyddion clir bod pobl yn cael eu dadannog rhag cyhoeddi ymchwil oherwydd cost uchel taliadau prosesu erthyglau, neu oherwydd nad ydynt yn ymwybodol o lwybrau posibl ar gyfer cyhoeddi eu gwaith. Gallai gwella gwelededd opsiynau MA a galluogi llwybrau MA hawdd a syml wneud cyhoeddi'n haws i'r staff hyn o GIG Cymru.

⁵ Mae [Gorring et al \(2023\)](#) yn darparu enghraifft o brosiect ymchwil ar y cyd ar y defnydd o e-lyfrau mewn llyfrgelloedd gofal iechyd gan lywio gweithredu mewn gwledydd unigol a datblygu gwybodaeth a chanllawiau a rennir a threfnu digwyddiadau.

Mewn achosion eraill, gallai cyhoeddiadau fodoli, ond nid ydynt yn cael eu dal na'u hamlygu. Gall hyn fod yn arbennig o wir pan fo staff GIG Cymru wedi cyhoeddi heb gysylltiad academaidd na chydweithiwr. Mae hwn yn fwlc y gellid ei lenwi – er enghraifft, drwy ddefnyddio MA Gwyrdd – mewn ffordd a fyddai'n codi proffil ymchwil GIG Cymru.

Gallai camau tuag at annog cyhoeddiadau gan staff GIG Cymru gynnwys cyflwyno a defnyddio polisi MA. Gallai hyn ymgorffori canllawiau ar ddisgrifiadau enwau a chysylltiadau cyson, defnyddio ORCID a chadw hawliau⁶ a thrwyddedu priodol, yn debyg i'r polisi MA a gyflwynwyd gan IGDC.

"Nid ymchwil er budd cyffredinol mohoni o reidrwydd; mae'n ymchwil er mwyn gwneud i'r ward redeg yn well neu i wella hyfforddiant nyrsio, ond byddai'n dda ei chyhoeddi i drosglwyddo'r hyn a ddarganfuoch i eraill". – Llyfrgellydd, GIG Cymru

Lle i sefydlu dulliau wedi'u targedu at grwpiau proffesiynol

Mae lle hefyd i ddatblygu dulliau wedi'u targedu at grwpiau staff neu broffesiynau penodol. Gallai hyn gydnabod, er enghraifft, er mai academyddion meddygol sefydledig sydd fwyaf tebygol o gyhoeddi gyda phartneriaid prifysgol, efallai y byddai meddygon gyrfa gynnar neu ganol gyrfa, nyrsys, proffesiynau perthynol i iechyd ac ymarferwyr gofal cymdeithasol yn arbennig yn gwerthfawrogi llwybr cyhoeddi lleol hawdd ei ddefnyddio.

"Byddai manteision i rannu gwybodaeth rhwng Byrddau Iechyd a dysgu oddi wrth ein gilydd o ran arfer gorau." – GIG Cymru

MA a'r potensial i gyrraedd cynulleidfaoedd ehangach

Mae cyfle hefyd i bwysleisio manteision cyhoeddi MA o ran y potensial i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Mae tystiolaeth bod cyhoeddi rhagargraffiadau yn arwain at fwy o ddyfyniadau⁷. Gallai pwysleisio'r gweledd gwell hyn a defnyddio rhagargraffiadau helpu i annog pobl i ddefnyddio llwybrau MA i gyhoeddi.

Mae angen cydnabod anghydraddoldeb mewn cyhoeddi rhwng sectorau a phroffesiynau

Mae angen cydnabod y gwahaniaeth rhwng y swmp cyhoeddi a'r seilwaith mewn lleoliadau academaidd o gymharu â lleoliad GIG. Mae gwahaniaethau sylweddol hefyd rhwng arferion cyhoeddi a swmp rhwng proffesiynau meddygol, nyrsio a gofal a gofal cymdeithasol. Dylai deall yr anghydraddoldebau presennol mewn cyfleoedd ac arferion cyhoeddi rhwng y sectorau hyn lywio datblygiad dulliau tecach o ran modelau cyhoeddi amgen.

⁶ Mae gweithdrefnau cadw hawliau yn galluogi awduron i arfer yr hawliau sydd ganddynt dros eu llawysgrifau i adneuo copi o'r Llawysgrif a Dderbynnir gan yr Awdur (AAM) mewn ystorfa adeg ei gyhoeddi a darparu mynediad agored iddo. Mae [Coalition-S yn darparu mwy o wybodaeth am y dull hwn ar ei wefan](#).

⁷ Mae [Colavizza et al \(2024\)](#) yn awgrymu "bod rhyddhau rhagargraffiadau'n gynnar yn gysylltiedig â mantais dyfynnu sylweddol o oddeutu 20.2%".

"Po bellaf o leoliad academiaidd i GIG neu hyd yn oed ymhellach i'r system iechyd a gofal a'r system gofal cymdeithasol, y pellaf o endidau sy'n gallu darparu cymorth i gyhoeddi naill ai o ran eich camu drwy'r broses, neu o ran talu ffioedd cyhoeddi. Felly o'r pen academiaidd caled bob cam i gefnogi llywodraeth leol, mae yna anghydraddoldeb. Pa bynnag ateb sy'n cael ei lunio, mae'n rhaid iddo fod yn decach na'r sefyllfa sydd ohoni." -
Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

4.3 Mae angen i'r gwaith gweithredu fod ar y lefel briodol

Mae cefnogaeth gyffredinol i'r syniad o gydweithio yn y maes hwn...

Mae cefnogaeth i'r syniad o gydweithio ym maes MA ledled Cymru, gyda nifer o gyfweleion yn mynegi teimlad bod Cymru o'r maint cywir ac y gallai GIG Cymru fod yn ddigon canolog i wneud cydweithrediad effeithiol yn ymarferol.

Mae cydweithrediadau blaenorol ym maes MA wedi'u harchwilio, gan gynnwys y syniad o ystorfa a rennir ar gyfer yr holl ymchwil yng Nghymru. Yn gynnar yn y 2000au roedd y system DSpace ar waith ar draws prifysgolion Cymru ac ystyriwyd ystorfa ar y cyd bryd hynny, fodd bynnag, mae'r systemau hyn wedi dargyfeirio ers hynny, gan ddechrau cyn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014. Cafwyd sgysiau dilynol am ystorfa Cymru gyfan cyn y pandemig COVID-19, ond nid yw'r rhain wedi symud ymlaen ymhellach.

Ymddengys mai'r her gyda'r syniad o ystorfa AU Cymru gyfan oedd cytuno beth fyddai hyd a lled cwmpas yr ystorfa hon. Mae'n debyg bod diddordeb parhaus yn hyn fel trywydd posibl i'w ddatblygu yn y dyfodol o fewn sefydliadau addysg uwch Cymru. Ymhlith yr enghreifftiau o seilweithiau ymchwil llwyddiannus rhanbarthol o wledydd eraill mae [ystorfa FRIS - Fflandrys](#) a [Phorth Ymchwil yr Iseldiroedd](#). Mae Porth Ymchwil yr Iseldiroedd yn cynnwys allbwn ymchwil sy'n gysylltiedig ag ysbytai'r Iseldiroedd. Mae Elsevier Pure – sy'n cael ei ddefnyddio gan hanner sefydliadau addysg uwch Cymru – hefyd yn darparu opsiynau ar gyfer [gweithrediadau ar draws rhanbarthau](#).

"Os yw'n sefydliadol i'r graddau na all neb arall yn y system iechyd a gofal gael mynediad ato, mae hynny'n eithaf cyfyngol... mae angen i ni wella rhannu'r dysgu a'r ddealltwriaeth a'r ymchwil yn hytrach na'i gyfyngu i sector penodol neu sefydliad penodol." – Ymchwil a Datblygu, GIG CYMRU

... tra'n taro'r cydbwysedd priodol o ran adnoddau ac ymreolaeth

Mae angen i'r gwaith gweithredu fod ar y lefel briodol i gydbwysu'n effeithiol y manteision o leihau dyblygu ymdrech, gyda chyfraniadau cymesur gan bob sefydliad a chadw ymreolaeth leol. Mynegwyd hyn gan un cyfranogydd fel "egwyddorion cenedlaethol, wedi'u cymhwysu'n lleol".

O fewn y GIG, byddai hyn yn golygu darparu plattform sy'n addas i'w fabwysiadu neu ei integreiddio'n genedlaethol, tra'n galluogi Byrddau Iechyd unigol i ddewis graddau eu cyfranogiad a rheoli eu cynnwys eu hunain. Byddai angen i hyn hefyd adlewyrchu maint a siâp gwahanol sefydliadau GIG Cymru.

"Byddai dull mwy cydgysylltiedig yn gwneud llawer o synnwyr, yn lle ailadrodd gweithgarwch. Ond dwi'n credu [mai'r cwestiwn] fyddai ei gyllido a chydbwysio allbynnau un sefydliad yn erbyn un arall a'r cyfraniad cymharol at y costau." - Academydd, AU Cymru

Gallai fod risgiau ynghlwm wrth gorlannu gwybodaeth yn ôl disgyblaeth neu sector

Mae rhai materion hefyd a allai beryglu corlannu gwybodaeth mewn dull sy'n canolbwyntio ar ymchwil GIG Cymru yn unig. O fyfrio ar drafodaethau blaenorol am y syniad o ystorfa ar gyfer holl ymchwil Cymru, mae rhywfaint o ganfyddiad y byddai cynnwys pob maes pwnc mewn un lle yn galluogi trawsblethu yn well.

Ar y llaw arall, mynegir barn hefyd y gallai ystorfa GIG Cymru annog datblygiadau pellach tuag at ddefnydd ehangach o ystorfeydd cyfunol. O ystyried yr amgylchiadau ariannol heriol ar gyfer addysg uwch, ymddengys bod y tebygolrwydd o gael ystorfa ymchwil ar gyfer AU ar draws Cymru yn isel yn y tymor canolig. Byddai cael ystorfa GIG Cymru yn darparu adnodd sy'n cynnig gwerth ar ei delerau ei hun, ac fel elfen bosibl mewn unrhyw fentrau ar gyfer integreiddio ystorfeydd yng Nghymru yn y dyfodol.

"Gallai hyn fod yn wych fel cam cyntaf ar gyfer rhywbeth mwy y mae angen i ni symud ymlaen iddo, neu o bosibl gallai hyn fod yn anghymhelliad: dweud bod iechyd wedi mynd y ffordd honno, bydd [popeth arall] yn mynd ffordd [wahanol]." – Llyfrgellydd, AU Cymru

4.4 Awydd am MA Diemwnt

Mae cefnogaeth i'r syniad o MA Diemwnt fel llwybr i gynyddu cyhoeddi MA GIG Cymru

Ymhlith cyfweleion AU, mynegir canfyddiad eang o MA Diemwnt fel model "delfrydol" neu "iwtopaidd" ar gyfer cyhoeddi MA a allai osgoi neu liniaru rhai o heriau MA Aur neu Werdd.

Mae cefnogaeth hefyd i'r syniad o MA Diemwnt fel llwybr i gynyddu cyhoeddi MA GIG Cymru. Gallai hyn fod o fudd arbennig i staff GIG Cymru a hoffai allu cyhoeddi, ond sy'n cael eu rhwystro gan gost taliadau prosesu erthyglau, a staff sy'n ymgymryd â phrosiectau ymchwil bach a allai wneud gwahaniaeth i ofal cleifion ac a fyddai'n elwa ar gael eu lledaenu'n ehangach.

Fel y nododd un cyfranogydd, byddai cyhoeddiad MA Diemwnt yn galluogi GIG Cymru i "roi ei stamp ei hun i ymchwil wych sy'n cael ei gwneud yng Nghymru".

Mae MA Diemwnt yn nodwedd gynyddol o gyhoeddi meddygol

Mae lle arbennig am gyfnodolion MA Diemwnt yn y meysydd meddygol ac iechyd, lle mai lleiafrif sylweddol o gyhoeddiadau⁸ yw cyfnodolion yn y meysydd hyn.

⁸ Amcangyfrifodd cyfwelai a oedd yn arbenigwr mewn MA mai 20% o gyfnodolion MA Diemwnt oedd hyn. Dychwelodd chwiliad pwnc yn y [Directory of Open Access Journals \(DOAJ\)](#) am gyfnodolion nad ydynt yn codi taliadau

Mae enghreifftiau arbennig o gyfnodolion uchel eu bri a sefydledig sydd wedi troi o gael eu cyhoeddi mewn ffyrdd traddodiadol i fod yn gyfan gwbl Ddiemwnt. Dwy enghraifft yw:

- The **Swiss Medical Weekly**, a gyhoeddwyd gyntaf fel cyfnodolyn traddodiadol ym 1871. Mae'r cyfnodolyn yn gyhoeddiad swyddogol pedair cymdeithas feddygol y Swistir ac mae'n cael ei gyllido gan 30+ o sefydliadau o'r Swistir (gan gynnwys Llywodraeth y Swistir). Yn 2025, cyhoeddwyd 165 o eitemau.
- The **Irish Medical Journal**, a gyhoeddwyd gyntaf fel cyfnodolyn traddodiadol ym 1867. Y cyfnodolyn yw cyhoeddiad swyddogol Sefydliad Meddygol Iwerddon. Yn 2025, cyhoeddwyd 163 o eitemau.

"Yr amcangyfrif sydd gennym yw bod tua 20% o gyfnodolion Mynediad Agored Diemwnt yn gyfnodolion meddygol, ac yn benodol cyfnodolion meddygol sy'n gogwyddo at ymarferwyr, i droi gwybodaeth mewnwelediadau meddygol yn erthyglau ar gyfer ymarferwyr y gallant eu cyrchu heb orfod prynu tanysgrifiad." – Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

Cyfleodd ar gyfer cyhoeddi dwyieithog

Mae MA Diemwnt hefyd yn agored i gyhoeddi amlieithog. O gymharu â chyfnodolion MA Aur, lle mae'r mwyafrif helaeth o deitlau yn Saesneg yn unig, mae mwy o amrywiaeth ieithyddol yng nghyfnodolion Diemwnt. Mae modd bodloni'r galw a'r diddordeb lleol mewn cyhoeddi mewn ieithoedd heblaw Saesneg yn haws trwy sefydlu cyfnodolyn MA Diemwnt isel ei gost gyda chefnogaeth cymuned ieithyddol benodol, yn hytrach na thrwy newid arferion sefydledig ym maes cyhoeddi rhyngwladol, lle mae cyhoeddiadau Saesneg wedi dominyddu i raddau helaeth ers canol yr ugeinfed ganrif.

Mae'r potensial ar gyfer cyhoeddi dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg hefyd yn ychwanegu dimensiwn unigryw fel lleoliad posibl ar gyfer allbynnau Cymraeg nad oes ganddynt lwybrau cyhoeddi ar hyn o bryd ac er mwyn darparu mynediad cyhoeddus at ddeunydd Cymraeg. Byddai opsiynau ar gyfer cyhoeddi dwyieithog yn cynnwys naill ai gyhoeddi darnau neu erthyglau cyfan mewn cyfieithiad.

"Mae 96% o gyfnodolion Mynediad Agored Aur yn Saesneg yn unig, tra gwelwch chi'r amrywiaeth ieithyddol i gyd ar ochr Diemwnt... Dylem annog go iawn y syniad ei bod yn normal cyhoeddi mewn sawl iaith a bod eithrio ddim yn digwydd, y dylai pobl ddefnyddio'r iaith o'u dewis a'r iaith y mae eu darllenwyr yn gyfarwydd â hi." – Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

Mae angen dull pragmatig o adnabod y gynulleidfa a

Un o'r prif benderfynyddion o ran opsiynau posibl i'w datblygu fyddai awydd y gymuned ehangach am ddull cyhoeddi MA i GIG Cymru, gan gynnwys a oes cefnogaeth lefel uchel

prosesu erthyglau ym maes pwnc meddygaeth 2,206 o deitlau cyfnodolion, allan o gyfanswm o 14,074 o gyfnodolion nad ydynt yn codi taliadau prosesu erthyglau. Mae hyn yn awgrymu bod 16% o gyfnodolion MA Diemwnt wedi'u mynegeoio gan DOAJ yn y maes pwnc meddygol.

gosod ffiniau clir i'r cyhoeddiad

ddigonol o du cyllidwr neu'r gymuned ehangach, megis cymdeithasau proffesiynol sy'n cynrychioli staff GIG Cymru a'r rhai sy'n ymwneud ag addysgu ac addysgu gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol.

Byddai hyn yn ei dro yn bwydo'r dasg o gael gwybod pwy fyddai'r gynulleidfa darged ar gyfer cyhoeddiad Diemwnt posibl, fel cyfnodolyn MA, gan sicrhau bod eglurder ynglŷn ag i bwy y mae e ac i lywio penderfyniadau ynghylch sut y byddai'n cael ei gyflwyno. Byddai hefyd yn helpu i ystyried a oes troedle y gallai GIG Cymru ei llenwi mewn ffordd unigryw. Awgrymodd y cyfranogwyr feysydd o ddiddordeb posibl fel gofal iechyd cymunedol, gwasanaethau iechyd gwledig, gofal iechyd mewn lleoliadau ôl-ddiwydiannol, gofal cymdeithasol neu rannu polisi ac arfer o fewn sefydliadau'r GIG.

Byddai gosod ffiniau clir, realistig a phragmatig o amgylch cwmpas cyhoeddiad GIG Cymru yn mwyafu'r potensial i lwyddo.

"Mae'n rhaid i Gyhoeddi Mynediad Agored Diemwnt ganfod ei le a gwneud yr hyn y gall ei wneud o fewn y cyfyngiadau sy'n bodoli eisoes. Mae yna elfen o wirio realiti bod yn rhaid i bobl osod paramedrau o amgylch cyhoeddi Mynediad Agored Diemwnt. Allwn ni ddim gwneud popeth, ond gallwn wneud cynnydd da ym maes X – dewis y maes hwnnw a gosod targedau sy'n realistig." - Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

Mae rhywfaint o amheuaeth am y potensial i MA Diemwnt ddisodli MA Aur

Mae rhywfaint o amheuaeth hefyd am y potensial i MA Diemwnt ddisodli MA Aur, gyda ffocws penodol ar gyfyngiadau cyllid. O fewn prifysgolion, mae canfyddiad o debygolrwydd o gamu nôl yn raddol o fargeinion mawr wrth i sefydliadau unigol eu gweld yn fwyfwy anodd eu fforddio. Fodd bynnag, nid yw'n ymddangos ar hyn o bryd bod awydd cyfatebol i ddod o hyd i fodel amgen, na chyllid i'w gynnal.

"Hanfod Mynediad Agored Diemwnt yw mai'r gymuned sydd berchen arno ond allwch chi ddim gwneud rhywbeth yn gynaliadwy oni bai bod cyllid priodol yn ei le" – Arbenigwr ar y dirwedd ehangach

Angen mynegi'r manteision i sefydliadau a chyllidwyr

Thema gyffredin yw na all sefydliadau fforddio cefnogaeth "altrwistaid" ar gyfer Diemwnt - mae angen arwydd clir o sut y gallai arbed arian neu ddangos enillion ar y buddsoddiad. Gall hyn gynnwys rheoli costau, darparu mwy o wydnwch trwy ddulliau cyd-wasanaethau a gwella amlygrwydd ar gyfer allbynnau ymchwil.

Mae cyllidwyr hefyd yn wynebu pwysau gyda chyllidebau ac mae cyfleoedd i gyflwyno modelau amgen o gyhoeddi MA fel ffyrdd o fwyafu'r effaith i gyllidwyr.

"Mae'n debyg bod y freuddwyd o gael cyhoeddi Mynediad Agored Diemwnt yn fwy o freuddwyd gwrrach, er yr holl frwdfrydedd y tu ôl i'r syniad. Mae'n rhaid i rywun dalu ac

mae'r un cwestiwn arferol yn codi: os nad yw'r awdur yn talu ac nid yw eu sefydliad yn talu, pwy sydd?" – Academydd, AU Cymru

Mae sicrwydd ansawdd yn allweddol

Mae sicrwydd ansawdd yn ofyniad allweddol ar gyfer cyhoeddi mewn meysydd iechyd a gofal, lle mae cywirdeb yn arbennig o bwysig. Mae sicrwydd ansawdd yn cynnwys safonau golygyddol a phroses adolygu gan gymheiriaid i sicrhau ansawdd y cynnwys, yn ogystal ag ansawdd cynhyrchu'r allbynnau cyhoeddedig terfynol.

Mae ansawdd hefyd yn gysylltiedig â dewis aelodau'r bwrdd golygyddol, gyda photensial i arbenigwyr uchel eu parch yn y maes perthnasol ychwanegu hygrdedd i'r cyhoeddiad.

Nododd un cyfranogydd werth ansawdd dros faint - er enghraifft, gan ddechrau gydag un cyfnodolyn ac yna o bosibl graddio i fyny o hynny.

"Os bydd cyfnodolyn Diemwnt yn cael ei sefydlu, er mwyn cael yr ymchwil orau, bydd yn rhaid iddo ddatblygu enw da a bod â bwrdd golygyddol mawreddog iawn a bydd rhaid ei gysylltu â chydabyddiaeth i glinigwyr a staff academaidd." – Academydd, AU Cymru

5. Dadansoddiad o'r opsiynau

Mae'r adran hon yn disgrifio pedwar opsiwn i'w hystyried

Er mai i'r GIG y byddai'r budd mwyaf uniongyrchol yn sgil datblygu llwybrau MA i staff GIG Cymru, byddai lle dros amser i gyfuno neu integreiddio dulliau MA GIG Cymru â'r dulliau mewn sefydliadau WHELP. Yn yr un modd, gallai cyhoeddiadau MA newydd sydd wedi'u hanelu'n bennaf at staff y GIG hefyd gyhoeddi gwaith gan academyddion a myfyrwyr mewn sefydliadau WHELP. Mae'r adran hon yn cyflwyno pedwar opsiwn i'w hystyried:

- Opsiwn 1: gwneud dim
- Opsiwn 2: gweithredu ystorfa GIG Cymru
- Opsiwn 3: peilota Cyfnodolyn MA Diemwnt
- Opsiwn 4: sefydlu Gwasg MA Diemwnt

Mae opsiynau 2-4 wedi'u crynhoi yn Ffigur 8, gyda choch (gwannach) – ambr (cymedrol) – gwyrdd (cryfach) yn dynodi agweddau allweddol ar bob opsiwn. Mae'r codau lliw hyn wedi'u seilio ar asesiad cymharol ar gyfer pob un o'r meini prawf, sy'n cael eu harchwilio'n fanylach yn yr adrannau naratif sy'n disgrifio pob opsiwn yn adrannau 5.2-5.4 isod. Mae Atodiad C yn disgrifio adnoddau sy'n darparu canllawiau a gwybodaeth am safonau, systemau a dulliau perthnasol ar gyfer gweithredu ystorfa neu ar gyfer cyhoeddi mynediad agored.

Ffigur 8. Crynodeb o opsiynau 2-4.

Meini Prawf	Ystorfa GIG Cymru	Cyfnodolyn MA Diemwnt	Gwasg MA Diemwnt
Faint o MA a hwylusir: <i>Nifer yr eitemau a wnaed yn hygyrch</i>			
Potensial ar gyfer integreiddio: <i>Cyfle i gysylltu â systemau eraill</i>			
Graddadwy: <i>Opsiynau ar gyfer ehangu cwmpas yn y dyfodol</i>			
Cynaliadwy: <i>Potensial ar gyfer parhau yn yr hirdymor</i>			
Dichonoldeb: <i>Hyfywedd cyffredinol, gan gynnwys defnyddio'r capasiti a'r prosesau presennol</i>			
Dichonoldeb technegol: <i>Hyfywedd sefydlu a chynnal a chadw systemau</i>			
Risgiau: <i>Tebygolrwydd a difrifoldeb risgiau posibl</i>			
Baich gweinyddol: <i>Cymhlethdod a graddfa'r weinyddiaeth</i>			
Cymhlethdod llywodraethu: <i>Nifer y rhanddeiliaid a rhaniad y cyfrifoldeb</i>			
Goruchwylio ansawdd: <i>Mewnbyn arbenigol i sicrhau ansawdd (e.e. rolau golygyddol)</i>			
Cyllid: <i>Cost gyffredinol gan gynnwys amser staff, systemau a chynnal a chadw</i>			
Cost o gymharu â gwerth: <i>Mantais debygol mewn allbwn gwerth yn sgil y buddsoddiad a wnaed</i>			
Amser staff: <i>Nifer y staff a lefel yr arbenigedd gofynnol</i>			

Allwedd – mae codio lliw yn nodi, ar gyfer pob un o'r meini prawf, bod pob opsiwn o safbwynt cymharol:

Cryfach	Cymedrol	Gwannach
---------	----------	----------

5.1 Opsiwn 1: gwneud dim

Trosolwg	<p>Byddai'r opsiwn hwn yn parhau â'r dulliau presennol o gyhoeddi allbynnau a rheoli cyhoeddiadau oddi ar y rhyngwyneb rhwng iechyd a'r byd academiaidd.</p> <p>Byddai hyn, o bosibl, yn rhagdybio bod sefydliadau WHELF yn parhau i flaenoriaethu llwybrau MA Aur a Gwyrdd ar gyfer cyhoeddi ym maes iechyd a gofal. Byddai dwy Wasg Prifysgol Cymru yn parhau i ganolbwyntio'n bennaf ar bynciau y tu hwnt i iechyd a gofal</p> <p>Byddai hyn hefyd yn rhagdybio mai cyd-awduro academiaidd ar gyfer erthyglau unigol fyddai'r prif lwybr i gyhoeddi MA ar gyfer mwyafrif allbynnau GIG Cymru.</p>
Manteision ac anfanteision	<p>Byddai manteision y dull hwn yn cynnwys y ffaith na fyddai angen adnoddau ariannol ychwanegol i gefnogi menter newydd.</p> <p>Anfanteision y dull hwn fyddai colli cyfle i wella effeithlonrwydd, lleihau dyblygu ymdrech ac archwilio dulliau cydweithredol arloesol o gyhoeddi.</p>
Risgiau	<p>Y risgiau yw y byddai tangynrychiolaeth yn parhau o ran llwybrau cyhoeddi MA ymhlith staff GIG Cymru heb gyd-awduron yn y byd academiaidd ac y byddai cyfleoedd i wella a dwysáu gofal cleifion a darparu gwasanaethau drwy ledaenu allbynnau ymchwil, arfer da a gwella ansawdd yn ehangach yn cael eu colli.</p> <p>I sefydliadau WHELF, mae risg y byddai cyfle i beilota dull cydweithredol arloesol o gyhoeddi yn cael ei golli, ac y gallai hyn leihau'r potensial i archwilio modelau MA amgen yn y dyfodol.</p>

5.2 Opsiwn 2: gweithredu ystorfa GIG Cymru

Trosolwg	<p>Byddai'r opsiwn hwn yn datblygu seilwaith ystorfa ar gyfer GIG Cymru. Byddai hyn yn galluogi cyhoeddi MA Gwyrdd o gynnwys a adolygwyd gan gymheiriaid a byddai hefyd yn hwyluso amlygu llenyddiaeth lwyd a gynhyrchir o fewn GIG Cymru, megis adroddiadau gwella ansawdd a strategaethau sefydliadol.</p>
Manteision ac anfanteision	<p>Manteision y dull hwn yw y byddai ystorfa yn darparu llwybr cost isel i gyhoeddi MA gan staff GIG Cymru, yn ogystal â galluogi GIG Cymru i olrhain a rheoli cyhoeddiadau ac allbynnau eraill o'r gwasanaeth iechyd. Byddai ystorfa yn galluogi lledaenu allbynnau sy'n berthnasol i ofal cleifion ac ansawdd gwasanaethau yn ehangach, a allai gael eu hintegreiddio hefyd â'r set ehangach o adnoddau gwybodaeth sydd ar gael drwy e-Lyfrgell GIG Cymru.</p> <p>Ymhlith yr anfanteision fyddai costau ariannol ychwanegol ac amser staff i boblogi ystorfa ac yna ei rheoli'n barhaus.</p>
Risgiau	<p>Byddai risgiau'r dull hwn yn cynnwys:</p> <ul style="list-style-type: none">• Byddai cynaliadwyedd dros amser yn dibynnu ar adnoddau ariannol a staffio.• Nid yw ystorfeydd yn darparu gwasanaethau golygyddol, adolygu na sicrwydd ansawdd, a byddai angen diffinio meini prawf cynhwysiant ac eithrio yn ofalus i sicrhau perthnasedd a hygrededd.

- Y posibilrwydd o ddatgelu gwybodaeth sensitif, os nad yw rheolaethau mynediad priodol yn cael eu gweithredu'n briodol.

Strategaeth a dichonoldeb Byddai gweithredu ystorfa yn cael ei ategu'n strategol drwy bolisi MA GIG Cymru gyfan.

Ymddengys bod dichonoldeb yr opsiwn hwn yn uchel, o ystyried y gwaith sydd eisoes wedi'i wneud o fewn llyfrgelloedd unigol a Byrddau Iechyd i olrhain cyhoeddiadau lleol, a'r cyfle i ddysgu o brofiadau o reoli ystorfeydd o fewn sefydliadau WHELF.

Fel canllaw i'r amser sydd ei angen i sefydlu ystorfa, cymerodd **AMBER – Ambulance Research Repository** flwyddyn o'i sefydlu i'w chwblhau, gan gynnwys ôl-lenwi tair blynedd o lenyddiaeth gynharach (sy'n cwmpasu 2017-2019). Mae'r ystorfa hon bellach yn cynnwys ychydig dros 2,000 o eitemau.

Byddai angen ystyried yn ofalus y cwmpas a'r amserlen ar gyfer ystorfa GIG Cymru. Mae Tabl 2 yn nodi nifer gymharol y cyhoeddiadau yn Dimensions sy'n gysylltiedig â GIG Cymru, gyda chyd-awduron academaidd a heb gyd-awduron academaidd dros y deng mlynedd diwethaf, ac yn rhoi rhywfaint o syniad o raddfa bosibl yr eitemau y gellid eu hychwanegu at ystorfa. Gallai amserlen fyrrach ganolbwyntio ar gyhoeddiadau ers 2020, neu ers ad-drefnu rhai Byrddau Iechyd GIG Cymru yn 2018-19.

Byddai rhesymeg hefyd dros gynnwys amserlen hirach, petai adnoddau'n caniatáu, yn mynd yn ôl i adeg sefydlu llawer o strwythurau presennol GIG Cymru yn 2009, neu o bosibl hyd yn oed yn gynharach.

Tabl 2. Niferoedd y cyhoeddiadau gan GIG Cymru gan gynnwys cyd-awduron academaidd a hebddynt, 2015-24

Cyhoeddiadau gan gynnwys cyd-awduron academaidd a hebddynt	Nifer y cyhoeddiadau
GIG Cymru (gan gynnwys cyd-awduron academaidd)	15,493
GIG Cymru (heb gyd-awduron academaidd)	5,657

Llywodraethu

Byddai angen i ystorfa fodloni anghenion yr ystod eang o sefydliadau a grwpiau staff amrywiol o fewn GIG Cymru. Byddai strwythur llywodraethu posibl yn cynnwys cynrychiolwyr o holl Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd GIG Cymru, yn ogystal â chyfranogiad ymgynghorol posibl gan gysylltiadau allweddol WHELF, gan rannu arbenigedd a darparu cyngor ac arweiniad ynghylch rheoli ystorfeydd. Dylai hyn hefyd gynnwys rhanddeiliaid llyfrgelloedd a rhanddeiliaid ymchwil a datblygu, ac yn ddelfrydol byddai'n cael ei gadeirio gan ddeiliad rôl uwch sydd â phrofiad o'r GIG a sefydliadau academaidd. Gellid mabwysiadu dulliau llywodraethu ychydig yn wahanol yng nghyfnod sefydlu'r prosiect ac wedi hynny o ran rheolaeth arferol yr ystorfa unwaith y bydd wedi'i gweithredu.

Pobl

Yn ogystal â'r bobl sy'n ymwneud â llywodraethu, byddai cael 1 aelod o staff CALI yn cael ei awgrymu fel adnodd cymesur ar gyfer gweithredu'r ystorfa. Yn dibynnu ar raddfa'r gwaith o ôl-lenwi data, i ba raddau y gellid awtomeiddio hyn a hefyd unrhyw angen lleol neu ganolog ar gyfer digideiddio dogfennau, efallai y byddai angen rhywfaint ychwanegol o fewnbwn CALI ffraciynol i gefnogi gwaith gweithredu cychwynnol.

Byddai angen hyfforddi staff lleol llyfrgelloedd ac ymchwil a datblygu GIG Cymru i ddefnyddio a chynnal a chadw'r ystorfa yn eu sefydliadau lleol hefyd.

Systemau

Byddai angen cynnal ymarfer caffael llawn i nodi'r darparwr a ffefrir ar gyfer platfform ystorfa. Fodd bynnag, **DSpace** a ddefnyddir ar gyfer ystorfeydd Lenus, EMER ac AMBER. **EPrints** a ddefnyddir ar gyfer Ystorfa Ymchwil a Gwybodaeth IGDC.

O ystyried y potensial a nodwyd i'r ystorfa gael ei defnyddio ar gyfer deunyddiau cyhoeddiedig sy'n addas ar gyfer mynediad agored gan y cyhoedd, a gwerth rhannu dogfennau mwy sensitif ar draws y system, dylid archwilio opsiynau system ar gyfer rheoli mynediad, dilysu ac integreiddio ag adnoddau e-lyfrgell eraill GIG Cymru.

Dylai'r ystorfa hefyd alluogi casglu cofnodion perthnasol o ystorfeydd eraill yng Nghymru yn awtomatig – fel sy'n cael ei wneud gan Lenus yn Iwerddon.

Cyllid

Y brif gost ariannol fyddai amser staff i weithredu a chynnal a chadw'r ystorfa. Gallai fod costau ychwanegol ar gyfer meddalwedd a darparwyr gwasanaeth. Byddai hyn yn cynnwys costau ar gyfer lletya a chynnal a chadw (diweddariadau meddalwedd, diogelwch safle, rheoli caniatâd mynediad a dilysu). Mae EMER, AMBER a Lenus yn defnyddio **Atmire** fel eu darparwr gwasanaeth ystorfa – mae hyn yn darparu ystod o opsiynau prisio, yn seiliedig ar y lefel gwasanaeth a'r addasu gofynnol.

5.3 Opsiwn 3: peilota cyfnodolyn MA Diemwnt

Trosolwg

Byddai'r opsiwn hwn yn peilota un cyfnodolyn MA Diemwnt, wedi'i anelu'n bennaf at staff o fewn GIG Cymru, ond a allai hefyd gynnwys cyhoeddiadau gan academyddion a myfyrwyr o fewn sefydliadau WHELF. Byddai hyn yn galluogi defnyddio dull cyhoeddi MA Diemwnt i gyhoeddi ystod o fathau o gynnwys, gan gynnwys cynnwys a adolygwyd gan gymheiriaid. Byddai hyn yn dibynnu ar gefnogaeth y gymuned o ran diddordeb gan awduron posibl, adolygwyr proffesiynol ac academiaidd a golygyddion.

Ymysg yr adnoddau defnyddiol i gefnogi'r dull hwn mae **pecyn cymorth cyfnodolion MA** a **Safon MA Diemwnt**.

Manteision ac anfanteision

Manteision y dull hwn yw y byddai cyfnodolyn MA Diemwnt peilot yn darparu llwybr cost isel i gyhoeddi MA ar gyfer staff GIG Cymru ac ar gyfer academyddion a myfyrwyr mewn sefydliadau WHELF, gan gynnwys y rhai a fyddai fel arall yn cael eu rhwystro gan gost taliadau prosesu erthyglau. Byddai hefyd yn cynyddu lledaenu cyhoeddiadau sy'n berthnasol i ofal cleifion ac ansawdd gwasanaethau yng Nghymru. Byddai'n darparu cyfle i brofi dichonoldeb ehangach cyhoeddi MA Diemwnt a'r awydd amdano o fewn GIG Cymru ac ar y rhyngwyneb gydag iechyd a gofal. Gallai hefyd ddarparu cyfle i archwilio cydweithrediadau neu bartneriaethau posibl gyda'r ddwy wasg prifysgol yng Nghymru. Mae cyfle hefyd i hwyluso cyhoeddi dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg o fewn GIG Cymru.

Ymhlith yr **anfanteision** fyddai costau ariannol ychwanegol ac amser staff i'w sefydlu ac yna i'w reoli yn barhaus, yn ogystal ag amser gwirfoddolwyr i gynnal gweithgareddau adolygu cymheiriaid a gweithgareddau golygyddol.

Risgiau

Ymhlith risgiau'r dull hwn mae:

- Y ffaith bod y cwmpas a'r gynulleidfa ar gyfer y cyfnodolyn yn anghyson, gan gyfrannu at lefelau isel o ddiddordeb mewn cyhoeddi yn y cyfnodolyn.

- Diffyg parodrwydd neu allu i ymgysylltu â'r cyfnodolyn gan staff perthnasol GIG Cymru, academyddion mewn meysydd pwnc perthnasol o fewn sefydliadau WHELF neu randdeiliaid ehangach.
- Arbenigedd neu arweinyddiaeth annigonol ar y bwrdd golygyddol, gan arwain at bryderon am hygredd ac ansawdd.

Strategaeth a dichonoldeb Byddai gweithredu cynllun peilot cyfnodolyn MA Diemwnt yn cael ei ategu'n strategol drwy bolisi MA GIG Cymru gyfan.

Ymddengys bod dichonoldeb yr opsiwn hwn yn gymedrol, cyhyd â bod cwmpas y cyfnodolyn wedi'i ddiffinio'n dda a'i fod wedi'i gyflwyno i fwyafu ymgysylltiad â darpar awduron GIG Cymru. Ar hyn o bryd mae rhywfaint o amwysedd a diffyg eglurder ynglŷn â ffurf bosibl y cwmpas hwn.

Ymhlith yr enghreifftiau eraill o gyfnodolion MA Diemwnt mae **cynlluniau Rhwydwaith Iechyd Agored Iwerddon (OHRIN) i ddatblygu cyfnodolyn MA Diemwnt** ar gyfer ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol, a leolir yng Ngholeg y Drindod, Dulyn. Mae cyfnodolion a phlatfformau presennol yn fframio'u cwmpas mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd, gan gynnwys:

- Drwy gyllidwyr (Wellcome Open, NIHR Open Research);
- Ffocws ar arbenigedd (yn enwedig mewn cyfnodolion meddygol);
- Penodol i barth neu broffesiwn (British Journal of Nursing);
- Penodol i fformat (Adroddiadau Achos y BMJ); a
- Phenodol i weithgarwch a deilliannau – megis ffocws gwella gofal iechyd BMJ Open Quality.

Mae nodweddion pendant a grym i frand GIG Cymru ac ymhlith y syniadau ar gyfer cwmpas bosibl y cyfnodolyn roedd:

- Cyfnodolyn Iechyd, Gofal a Gofal Cymdeithasol – yn cwmpasu meysydd amlddisgyblaethol a hefyd yn galluogi partneriaid yn y trydydd sector ym maes gofal cymdeithasol i gyflwyno erthyglau. Fodd bynnag, nodwyd mai her i'r dull hwn fyddai rheoli gwaith adolygu gan gymheiriaid ar gyfer teitl mor eang ei gwmpas, a allai fod yn berthnasol i bob grŵp staff;
- Gofal iechyd gwledig a dosranedig; neu
- Iechyd a gofal cymdeithasol ar ôl dad-ddiwydiannu;

Ymhlith yr heriau eraill o ran dichonoldeb mae nodi 10-20 o bobl a fyddai'n barod o bosibl i wirfoddoli mewn rolau adolygu gwaith cymheiriaid neu rolai golygyddol.

Llywodraethu

Yn ddefnyddol, byddai llywodraethu ar gyfer y prosiect peilot yn cynnwys cynrychiolaeth o Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd GIG Cymru, yn ogystal â chysylltiadau allweddol WHELF. Yn wahanol i'r opsiwn ystorfa, a fyddai'n cael ei arwain yn bennaf gan GIG Cymru, byddai angen ymgysylltu mwy gweithgar gan academyddion a phartneriaid mewn sefydliadau WHELF. Byddai'r grŵp llywio hwn yn archwilio lefelau diddordeb mewn cyhoeddiad peilot posibl ac yn nodi maes ffocws a ffefrir ar gyfer y cyfnodolyn, yn ddefnyddol mewn ymgynghoriad â chymdeithasau proffesiynol.

Byddai llywodraethu'r cyfnodolyn ei hun yn nwylo bwrdd golygyddol, yn ddefnyddol gyda phrif olygydd credadwy, uchel eu parch, a allai ysgogi diddordeb a chyhoeddiadau posibl, gan gysylltu â chymuned GIG Cymru i adeiladu proffil y cyfnodolyn. Byddai sefydlu bwrdd

golygyddol credadwy yn garreg filltir allweddol i'r prosiect peilot; heb fwrdd golygyddol cymwys ac ymroddedig addas ni ddylai'r peilot fynd yn ei flaen.

Unwaith y bydd y bwrdd golygyddol wedi'i sefydlu, byddai angen recriwtio adolygwyr cymheiriaid hefyd.

Pobl

Yn ogystal â'r amser gwirfoddol a gynigir gan aelodau'r bwrdd golygyddol ac adolygwyr cymheiriaid, byddai rheolaeth weithredol cyfnodolyn MA Diemwnt yn mynnu rhwng 0.5 CALL a 2.0 CALL i weithredu'n llwyddiannus. Byddai'n bosibl cyfuno cyfrifoldebau dros gyfnodolyn MA Diemwnt â'r cyfrifoldebau ar gyfer ystorfa, ac i staff reoli'r ddau beth o fewn yr un tîm sefydliadol.

Systemau

Dylid cynnal asesiad llawn o systemau llif gwaith cyhoeddi. Ymhlith yr opsiynau mae Open Journal Systems, Janeway ac Ubiquity. Mae'n bosibl y byddai angen gwasanaethau ychwanegol, megis trefniadau lletya ar gyfer y plattform cyhoeddi perthnasol. Gellid cyfuno trefniadau lletya â'r trefniadau ar gyfer ystorfa.

Cyllid

Amser staff, gan gynnwys cyflogau a chostau atodol, fyddai'r brif gost. Gellid rheoli hyn yn effeithlon pe bai'r cyfrifoldebau'n cael eu cyfuno â'r cyfrifoldebau ar gyfer yr ystorfa. Mae plattformau cyhoeddi MA Diemwnt yn tueddu i fod heb gost neu gost isel er y byddai gofyn lletya a chynnal a chadw'r rhain, yn debyg i feddalwedd ystorfa. Gallai fod costau ychwanegol ar gyfer unrhyw brosesau cyhoeddi allanol, megis cyfieithu erthyglau.

5.4 Opsiwn 4: sefydlu Gwasg MA Diemwnt

Trosolwg

Nod yr opsiwn hwn yw datblygu cyfres o gyfnodolion MA Diemwnt a llwybr ar gyfer cyhoeddi monograffau yn bennaf ar gyfer staff o fewn GIG Cymru, ond gallai hyn hefyd gynnwys cyhoeddiadau gan academyddion a myfyrwyr o fewn sefydliadau WHELF. Byddai hyn yn galluogi cyhoeddi MA Diemwnt ar gyfer ystod o fathau o gynnwys gan gynnwys cynnwys a adolygydd gan gymheiriaid.

Ffynhonnell ddefnyddiol sy'n darparu gwybodaeth ychwanegol am ganllawiau ansawdd yw'r [Association of University Presses](#).

Manteision ac anfanteision

Manteision y dull hwn yw y byddai Gwasg MA Diemwnt yn darparu llwybr cost isel i gyhoeddi MA ar gyfer staff ac academyddion GIG Cymru a myfyrwyr o fewn sefydliadau WHELF, gan gynnwys y rhai a fyddai fel arall yn cael eu rhwystro gan gost taliadau prosesu erthyglau. Byddai hefyd yn cynyddu lledaenu cyhoeddiadau sy'n berthnasol i ofal cleifion ac ansawdd gwasanaethau yng Nghymru. Gallai hefyd fod yn gyfle i archwilio cydweithrediadau neu bartneriaethau posibl â dwy wasg prifysgol bresennol Cymru. Mae cyfle hefyd i hwyluso cyhoeddi dwyieithog yn Gymraeg a Saesneg o fewn GIG Cymru. Gallai fod cyfleoedd hefyd i amrywio'r mathau o gynnwys sydd ar gael, fel llawlyfrau neu ganllawiau aml-ran.

Ymhlith yr **anfanteision** fyddai costau ariannol ychwanegol ac amser staff i'w sefydlu ac yna i'w reoli yn barhaus, yn ogystal ag amser gwirfoddolwyr i gynnal gweithgareddau adolygu cymheiriaid a gweithgareddau golygyddol.

Risgiau

Ymhlith risgiau'r dull hwn mae:

- Ymrwymiad ariannol ar raddfa fwy heb gynulleidfa brofedig;
- Canlyniadau anfwriadol yng nghyd-destun tirwedd gyhoeddi MA ehangach Cymru, gan gynnwys ymwneud â'i dwy wasg prifysgol, oni bai bod dull cydweithredol clir o gynnwys y rhain;
- Diffyg parodrwydd neu allu i ymgysylltu â'r Wasg gan staff perthnasol GIG Cymru neu randdeiliaid ehangach; ac
- Arbenigedd neu arweinyddiaeth annigonol ar y bwrdd golygyddol, gan arwain at bryderon am hygrededd ac ansawdd.

Strategaeth a dichonoldeb

Byddai gweithredu gwasg MA Diemwnt yn cael ei ategu'n strategol drwy bolisi MA GIG Cymru gyfan.

Ymddengys bod dichonoldeb yr opsiwn hwn yn isel, heb gynulleidfa brofedig ar gyfer Gwasg MA Diemwnt GIG Cymru, ond gallai hyn newid pe bai tystiolaeth gref o ddi-ddordeb a llwyddiant yn sgil cynllun peilot cyfnodolyn MA Diemwnt.

Fel gyda'r cynllun peilot cyfnodolyn MA Diemwnt, byddai heriau posibl o ran dichonoldeb mewn perthynas ag adnabod pobl a fyddai'n barod o bosibl i wirfoddoli mewn rolau adolygu cymheiriaid neu rolau golygyddol. Byddai hyfywedd yn seiliedig ar sefydlu enw da a bri.

Llywodraethu

Yn ddelfrydol, byddai llywodraethu ar gyfer y prosiect peilot yn cynnwys cynrychiolaeth o Fyrddau ac Ymddiriedolaethau Iechyd GIG Cymru, yn ogystal â chysylltiadau allweddol WHELF.

Mae **Gwasg Prifysgolion yr Alban** (SUP) yn enghraifft o gyhoeddwr MA, wedi'i sefydlu fel sefydliad annibynnol fel Cwmni Buddiant Cymunedol (CIC). Mae wedi canolbwyntio ar gyhoeddi monograffau ond ym **mis Ionawr 2026 cyhoeddodd y byddai hefyd yn cyhoeddi cyfnodolion**, gan wahodd cyfnodolion sydd eisoes yn bodoli ac yn dymuno mudo i SUP o fewn chwe mis i fynegi diddordeb. Byddant yn treialu'r dull hwn gydag un cyfnodolyn i ddechrau, gan ddilyn hyn gan ddau gyfnodolyn arall ar ôl cwblhau'r peilot. Mae rheolaeth SUP yn ddemocratidd ac wedi'i ffurfio gan y prifysgolion sy'n ei gefnogi'n ariannol.

Byddai un neu fwy o aelodau o'r bwrdd golygyddol hefyd, yn ddelfrydol gyda phrif olygydd credady, uchel eu parch, a allai ysgogi diddordeb a chyhoeddiadau posibl, gan gysylltu â chymuned GIG Cymru i adeiladu proffil y Wasg.

Pobl

Yn ogystal â phobl sy'n ymwneud â llywodraethu, byddai angen tua 1CALI – 2CALI i reoli agweddau gweithredol y wasg.

Systemau

Dylid cynnal asesiad llawn o systemau llif gwaith cyhoeddi. Ymhlith yr opsiynau mae Open Journal Systems, Janeway ac Ubiquity. Mae'n bosibl y byddai angen gwasanaethau ychwanegol, megis trefniadau lletya ar gyfer y platform cyhoeddi perthnasol.

Cyllid

Er y byddai cyhoeddi cyfnodolion A Diemwnt yn gymharol isel o ran ei gost y tu hwnt i amser staff (gan gynnwys cyflog a chostau atodol), mae costau cyhoeddi monograffau yn

sylweddol uwch. Er enghraifft, mae SUP yn codi ffioedd Cyhoeddi Llyfrau rhwng £3.5k-£5.5k yn dibynnu ar eu hyd. Cyllidir SUP gan danysgrifiadau gan bob un o'i haelodau.

6. Casgliadau ac argymhellion

6.1 Casgliadau

Tirwedd heriol ar gyfer cyhoeddi MA

Mae'r prosiect hwn wedi archwilio'r dirwedd gyhoeddi MA yn WHELF ac yn GIG Cymru ac yn disgrifio'r heriau yn y ddau sector. Mae awydd amlwg i gynyddu lefelau cyhoeddi MA yng Nghymru. Mae seilwaith sylweddol yn ei le i gefnogi MA drwy ystorfeydd mewn sefydliadau addysg uwch yng Nghymru ac mae'r wlad hefyd yn elwa ar ddwy Wasg Prifysgol, er nad oes gan y rhain swmp sylweddol o gyhoeddiadau yn y meysydd pwnc iechyd a gofal ar hyn o bryd

Ystyrir pedwar opsiwn

Er mai i'r GIG y byddai'r budd mwyaf uniongyrchol wrth ddatblygu llwybrau MA i staff GIG Cymru, byddai lle dros amser i gyfuno neu integreiddio dulliau MA GIG Cymru â'r dulliau mewn sefydliadau WHELF. Yn yr un modd, gallai cyhoeddiadau MA newydd sydd wedi'u hanelu'n bennaf at staff y GIG hefyd gyhoeddi gwaith gan academyddion a myfyrwyr mewn sefydliadau WHELF.

Rydym yn cyflwyno dadansoddiad opsiynau sy'n disgrifio pedwar opsiwn posibl:

- Opsiwn 1: gwneud dim
- Opsiwn 2: gweithredu ystorfa GIG Cymru
- Opsiwn 3: peilota Cyfnodolyn MA Diemwnt
- Opsiwn 4: sefydlu Gwasg MA Diamond

6.2 Argymhellion

Rydym yn gwneud wyth argymhelliad ar gyfer bwrw ymlaen â'r gwaith hwn

Rydym yn argymhell y camau canlynol fel **gwaith galluogi**, a fyddai'n cael ei gyflawni yn bennaf gan GIG Cymru:

1. Parhau â'r gwaith parhaus i sicrhau mwy o gysondeb wrth nodi cysylltiad ac enwau;
2. Datblygu a gweithredu polisi MA GIG Cymru (yn seiliedig ar bolisi IGDC, canllawiau cyhoeddi Iechyd Cyhoeddus Cymru);
3. Ymgysylltu â Gwasg Prifysgol Caerdydd a Gwasg Prifysgol Cymru i archwilio cyfleoedd penodol ar gyfer cydweithio neu bartneriaeth bosibl; a
4. Gwneud cysylltiadau â Rhwydwaith Ymchwil Iechyd Agored Iwerddon (OHRIN) ynglŷn â'u gwaith i ddatblygu cyfnodolyn MA Diemwnt ar gyfer ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol, a leolir yng Ngholeg y Drindod, Dilyn.

Mae gwaith pellach i'w wneud o safbwynt **deall y cynulleidfaoedd posibl** ar gyfer cyfnodolyn MA Diemwnt posibl:

5. Mapio cymunedau GIG Cymru a chwmpas posibl peilota Cyfnodolyn MA Diemwnt; ac
6. Ymgysylltu â chymdeithasau proffesiynol a / neu ddarparwyr cyrsiau cymwysterau proffesiynol i archwilio cwmpas posibl ar gyfer cyfnodolyn GIG Cymru.

Yn seiliedig ar ganfyddiadau'r prosiect hwn, rydym yn argymhell **gweithredu'r opsiynau canlynol**:

7. Opsiwn 2: Adeiladu a rheoli ystorfa GIG Cymru. Gallai hyn lywio'r broses o gaffael system ystorfa i'w gweithredu gan IGDC yn ystod yr hydref 2026:
 - a. Blaenoriaethu mwyafu potensial MA Gwyrdd ar gyfer GIG Cymru yn unig;

- b. Ystyried sut y gallai hyn gefnogi trafodaethau yn y dyfodol ynghylch ystorfa ymchwil ar draws Cymru (AU a'r GIG).
- 8. Opsiwn 3: Peilota cyfnodolyn MA Diemwnt:
 - a. Treialu mewn un maes penodol

Byddai angen cyllid ychwanegol i weithredu'r ddau opsiwn hyn a dylid cyflwyno achos busnes i Lywodraeth Cymru.

Cyfeiriadau

Colavizza G, Cadwallader L, LaFlamme M, Dozot G, Lecorney S, Rappo D, et al. (2024) An analysis of the effects of sharing research data, code, and preprints on citations. *PLoS ONE* 19(10): e0311493.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0311493> pmid:39475849

Iechyd a Gofal Digidol Cymru (2024) Polisi Cyhoeddi Mynediad Agored IGDC.

https://nhs.wales.ipassportqms.com/document_download/MDVhZjIhNDQzMWRiNS00OTczLWlzMzYtNjY4ZjkzY2lwMzNi

Gorring H, Duffy D, Forde A, Irving D, Morgan K, Nicholas K (2023) How research into healthcare staff use and non-use of e-books led to planning a joint approach to e-book policy and practice across UK and Ireland healthcare libraries, *Health Information and Libraries Journal* 40(1): 114-119 <https://doi.org/10.1111/hir.12469>

Jisc (2024) Review of transitional agreements in the UK <https://zenodo.org/records/10787392>

Jisc (2024-6) Next Generation Open Access <https://www.jisc.ac.uk/next-generation-open-access>

SCONUL (2024) SCONUL response to Jisc's Critical Review of Transitional Agreements

<https://www.sconul.ac.uk/SCONULDownloadController/Download?iType=1&iID=2250&cGUID=b83679f1-4636-4e3d-b9b9-c82977054901&cTempLocation=>

Datgan buddiannau

Ymgynghorwyr ac ymchwilyr sy'n gweithio ym maes ymchwil a chyfathrebu ysgolheigaidd yw'r awduron ac maent wedi darparu gwasanaethau ymgynghori i is-set o'r sefydliadau a/neu unigolion y cyfeirir atynt yn y prosiect hwn.

Mae hyn yn cynnwys gwaith blaenorol gyda GIG yr Alban, Elsevier a Springer Nature.

Mae'r awduron yn datgan y buddiannau hyn er mwyn sicrhau tryloywder ac i ganiatáu i ddarllenwyr asesu'n feirniadol y potensial ar gyfer unrhyw ragfarn yn y dadansoddiad a'r casgliadau.

Atodiad A. Geirfa

Term	Diffiniad
Cadw Hawliau	Strategaeth lle mae awduron neu eu sefydliadau yn cadw hawliau eiddo deallusol penodol i'w gwaith, gan alluogi adneuo'r Llawysgrif a Dderbynnir gan yr Awdur mewn ystorfa waeth beth fo polisïau'r cyhoeddwr. Mae Strategaeth Cadw Hawliau cOAlition S yn enghraifft amlwg.
Creative Commons (CC BY)	Fframwaith trwyddedu safonol sy'n caniatáu i ddeiliaid hawlfraint roi caniatâd i eraill ddefnyddio eu gwaith. CC BY (Attribution) yw'r drwydded fwyaf agored, gyda'r unig ofyniad bod yr awdur gwreiddiol yn cael ei gredydu, a dyma'r drwydded a ffefrir ar gyfer cyhoeddiadau Mynediad Agored.
Cyddfederasiwn Llyfrgelloedd Prifysgolion ac Ymchwil yr Alban (SCURL)	Corff aelodaeth sy'n cefnogi datblygu a gwella gwasanaethau ar draws llyfrgelloedd prifysgolion ac ymchwil yr Alban trwy gydlyn, cydweithio ac eiriolaeth.
Cyfnod embargo	Cyfnod penodedig ar ôl cyhoeddi lle na ellir cynnig erthygl am ddim mewn ystorfa. Mae cyfnodau embargo yn cael eu gosod gan gyhoeddwr ac yn amrywio fel arfer o 6 i 24 mis, er bod rhai cyllidwyr bellach yn gofyn am adneuo ar unwaith heb embargo.
Cyfnodolyn hybrid	Cyfnodolyn sy'n seiliedig ar danysgrifiad sy'n cynnig yr opsiwn i awduron dalu taliad prosesu erthygl i wneud eu herthygl unigol yn erthygl Mynediad Agored tra bod gweddill cynnwys y cyfnodolyn yn aros y tu ôl i wal dâl. Mae cyfnodolion hybrid wedi cael eu beirniadu am 'godi dwbl' (derbyn incwm tansgrifio a thaliadau prosesu erthyglau).
Cymdeithas Llyfrgelloedd Colegau, Cenedlaethol a Phrifysgolion (SCONUL)	Y sefydliad aelodaeth sy'n cynrychioli holl lyfrgelloedd prifysgolion yn y DU ac Iwerddon, yn ogystal â llyfrgelloedd cenedlaethol a llawer o golegau addysg uwch. Mae SCONUL yn eirioli ar faterion sector cyfan gan gynnwys polisi Mynediad Agored a thrafodaethau trwyddedu.
Cytundeb Darllen a Chyhoeddi	Math o gontract rhwng sefydliad (neu gonsortiw) a chyhoeddwr sy'n cyfuno mynediad tansgrifio ('darllen') â'r gallu i awduron cysylltiedig gyhoeddi Mynediad Agored ('cyhoeddi'), yn aml heb unrhyw gost ychwanegol i'r awdur. Nod y cytundebau hyn yw hwyluso'r cam trosiannol i Fynediad Agored.
Cytundeb Trosiannol / Trawsnewidiol	Contract rhwng sefydliadau a chyhoeddwr sydd wedi'i gynllunio i symud gwariant o fynediad drwy danysgrifio i gyhoeddi Mynediad Agored, gyda'r nod o gyflawni model Mynediad Agored llawn. Mae'r cytundebau hyn, sydd â chyfyngiadau amser, fel arfer yn cyfuno mynediad darllen â hawliau cyhoeddi.
Fersiwn Cofnod (VoR)	Y fersiwn terfynol, cyhoeddedig o erthygl fel y mae'n ymddangos yn y cyfnodolyn, gan gynnwys yr holl fformatio, tudalennu, ac unrhyw gywiriadau. Y Fersiwn Cofnod yw'r fersiwn terfynol at ddibenion dyfynnu ac fel arfer mae'n ddarostyngedig i delerau hawlfraint a thrwyddedu'r cyhoeddwr.
Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru (WHELF)	Consortiw cydweithredol o lyfrgelloedd prifysgolion, y GIG a chenedlaethol yng Nghymru sy'n gweithio i ddatblygu cyd-wasanaethau, trafod cytundebau ar y cyd, a hyrwyddo darpariaeth llyfrgelloedd ar draws sectorau addysg uwch ac iechyd Cymru.
Hunan-archifo	Yr arfer lle mae awduron yn adneuo copiau o'u hallbynnau ymchwil eu hunain mewn ystorfa i'w cynnig am ddim. Hunan-archifo yw'r prif fecanwaith ar gyfer

Adolygiad strategol ac astudiaeth o ddichonoldeb modelau Mynediad Agored

	cyflawni Mynediad Agored Gwyrdd ac mae'n aml yn cael ei orchymyn gan gyllidwyr a sefydliadau.
Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC/DHCW)	Awdurdod Iechyd Arbennig o fewn GIG Cymru sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau digidol, data ac atebion technoleg i gefnogi iechyd a gofal ar draws Cymru. Mae IGDC wedi sefydlu polisi Mynediad Agored ac ystorfa sefydliadol ar gyfer ei allbynnau ymchwil.
Llawysgrif a Dderbynnir gan yr Awdur (AAM)	Y fersiwn o erthygl ymchwil sydd wedi cael ei adolygu gan gymheiriaid a'i dderbyn i'w gyhoeddi, ond nad yw wedi'i gysodi na'i fformatio gan y cyhoeddwr eto. Fe'i gelwir hefyd yn 'ôl-brint', a gellir adneuo'r fersiwn hwn yn aml mewn ystorfeydd o dan bolisiau Mynediad Agored Gwyrdd.
Mynediad Agored	Yr arfer o gynnig allbynnau ymchwil am ddim ar-lein heb rwystrau mynediad, gan alluogi unrhyw un i ddarllen, lawrlwytho, ac (yn dibynnu ar y drwydded) aildefnyddio'r cynnwys. Nod Mynediad Agored yw mwyafu lledaeniad ac effaith canfyddiadau ymchwil.
Mynediad Agored Aur	Model cyhoeddi lle mae erthyglau ar gael am ddim yn syth ar ôl eu cyhoeddi ar wefan y cyhoeddwr, fel arfer o dan drwydded agored fel Creative Commons. Mae MA Aur fel arfer yn cael ei gyllido trwy Daliadau Prosesu Erthyglau, er bod MA Diemwnt yn is-set heb ffioedd awduron.
Mynediad Agored Diemwnt	Model cyhoeddi lle mae cynnwys ar gael am ddim i ddarllenwyr ac ni chodir unrhyw ffioedd ar awduron. Mae cynnodolion a gweisg MA Diemwnt fel arfer yn cael eu cefnogi gan sefydliadau, cymdeithasau dysgedig, neu gyllidwyr yn hytrach na thrwy daliadau awduron.
Mynediad Agored Gwyrdd	Model lle mae awduron yn adneuo fersiwn o'u gwaith (fel arfer y Llawysgrif a Dderbynnir gan yr Awdur) mewn ystorfa sefydliadol neu bwnc, gan ei gynnig am ddim naill ai yn syth neu ar ôl cyfnod embargo. Mae'r Fersiwn Cofnod cyhoeddedig fel arfer yn aros y tu ôl i wal dâl.
NIHR (Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal)	Cyllidwr mwyaf ymchwil iechyd a gofal y DU, sy'n gorfodi Mynediad Agored ar gyfer cyhoeddiadau sy'n deillio o'r ymchwil a gyllidir ganddo.
Rhagargraff	Fersiwn o bapur ymchwil sy'n cael ei rannu'n gyhoeddus cyn adolygiad ffurfiol gan gymheiriaid a chyn ei gyhoeddi mewn cyfnodolyn. Mae rhagargraffiadau fel arfer yn cael eu hadneuo ar weinyddion rhagargraffiadau pwrpasol (fel medRxiv ar gyfer y gwyddorau iechyd) i alluogi lledaeniad cyflym ac adborth cynnar.
Tâl Prosesu Erthyglau (APC)	Ffi a godir gan rai cyhoeddwr ar awduron (neu eu sefydliadau/cyllidwyr) i gynnig erthygl ymchwil am ddim yn syth ar ôl ei chyhoeddi. Mae taliadau prosesu erthyglau'n amrywio'n fawr, gan amrywio fel arfer o £500 i £5,000 neu fwy yn dibynnu ar y cyfnodolyn.
UKRI (Ymchwil ac Arloesi y DU)	Corff cyllido cenedlaethol y DU ar gyfer ymchwil ac arloesi, sy'n gorfodi Mynediad Agored ar gyfer cyhoeddiadau sy'n deillio o'r ymchwil a gyllidir ganddo.
Ystorfa	Archif ddigidol a ddefnyddir i storio, cadw a darparu mynediad at allbynnau ymchwil. Mae ystorfeydd sefydliadol yn cael eu rheoli gan brifysgolion neu sefydliadau i gasglu allbynnau gan eu hymchwilyr; mae ystorfeydd pwnc (fel PubMed Central) yn casglu allbynnau o ddisgyblaeth benodol.

Atodiad B. Cyfranwyr y prosiect

Cyfrannodd y rhanddeiliaid canlynol at ein prosiect. Cymerodd un cyfwelai arall ran ond gwrthododd gael eu rhestru fel cyfranogwyr hyd nes iddynt adolygu cynnwys yr adroddiad hwn.

Enw	Sefydliad	Rôl
Zara Abberley	Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	Rheolwr Ymchwil a Datblygu
Robin Armstrong Viner	Prifysgol Abertawe	Cyfarwyddwr Cyswllt: Pennaeth Llyfrgelloedd
David Baghurst	NIHR Open Research	Cyfarwyddwr Rhaglenni Ymchwil NIHR CCF a Rheolwr Cyffredinol Swyddfa Seilwaith Ymchwil Glinigol NIHR
Karen Caulfield	Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda	Ymchwilydd Datblygu Sefydliadol
Anne Cleves	Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre	Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell
John Dalling	Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant	Pennaeth Casgliadau
Gillian Daly	Gwasg Prifysgolion yr Alban	Rheolwr y Wasg
Alisha Davies	Iechyd Cyhoeddus Cymru	Pennaeth Ymchwil a Gwerthuso
Jonathan Davies	Prifysgol Aberystwyth	Arweinydd Tîm Darganfod Adnoddau: Swyddog Llywodraethu Diogelwch Gwybodaeth
Amanda Edwards	Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	Cyfarwyddwr Cynorthwyol Arloesi a Gwella
Erika Gavillet	Prifysgol Abertawe	Pennaeth y Llyfrgell a Chasgliad Cynnwys Ysgolheigaidd
Louise Goswami	Gwasanaeth Iechyd Gwladol Lloegr	Prif Swyddog Gwybodaeth
Hugh Griffiths	Prifysgol Caerdydd	Cadeirydd academaidd presennol Gwasg Prifysgol Caerdydd
Lynne Grundy	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladar	Cyfarwyddwr Cyswllt Ymchwil ac Arloesi
Alison Harding	Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant	Pennaeth Gweithredol Llyfrgelloedd ac Adnoddau Dysgu
Mark Hughes	Prifysgol Metropolitan Caerdydd	Pennaeth Llyfrgelloedd
Nia Jenkins	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladar	Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell
Pamela Jones	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladar	Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell
Sarah Lewis	Gwasg Prifysgol Cymru	Pennaeth Comisiynu
Annette Linton	Prifysgol Abertawe	Pennaeth y Llyfrgell a Chasgliad Cynnwys Ysgolheigaidd
Kirsty Little	Iechyd Cyhoeddus Cymru	Arweinydd Ymgynghorol mewn Rhannu Gwybodaeth

Adolygiad strategol ac astudiaeth o ddichonoldeb modelau Mynediad Agored

Sarah Martin	Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	Rheolwr Ymchwil a Datblygu
Catherine McLaren	GIG yr Alban – Addysg (NHS Education for Scotland)	Prif Arweinydd – Rheoli Gwybodaeth a Darganfod
Isabel O'Kelly	Prifysgol y Frenhines Belfast	Rheolwr Gwasanaethau Open Research
Jane Parry	Bwrdd Iechyd Addysgu Powys	Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell
Susan Pope	Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Addysg Feddygol	Llyfrgellydd
Tom Powell	Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf	Pennaeth Arloesi
Sara Pritchard	Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladar	Gwasanaethau Llyfrgell
Lucy Reid	Gwasanaeth Iechyd Gwladol Lloegr	Pennaeth Gwasanaethau Gwybodaeth a Llyfrgell (Darganfod Adnoddau)
Nick Roberts	De Cymru	Llyfrgellydd Ymchwil
Johan Rooryck	Diamond Capacity Hub	Cydlynnydd
Sam Scoulding	Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant	Rheolwr Sgiliau Academaidd
Paul Spencer	Bangor	Dirprwy Is-Ganghellor – Ymchwil ac Arloesi
Tracy Stanley	Prifysgol Caerdydd	Cyfarwyddwr Gwasanaethau Llyfrgell y Brifysgol, Gwasanaethau Academaidd a Chefnogi Myfyrwyr
Rachel Sully	Iechyd a Gofal Digidol Cymru	Pennaeth Ymchwil ac Arloesi (Interim) a Rheolwr e-Llyfrgell a Gwasanaeth Gwybodaeth GIG Cymru
Cathy Thornton	Prifysgol Abertawe	Deon Cyswllt - Ymchwil, Effaith ac Arloesi
Karin Wahl-Jorgensen	Prifysgol Caerdydd	Deon Ymchwil, yr Amgylchedd a Diwylliant
Rhys Whelan	Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe	Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth
Matt Wise	Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro	Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu

Atodiad C. Adnoddau

Mae hwn yn ddetholiad o'r adnoddau gwybodaeth perthnasol. Mae'r pecynnau cymorth a'r canllawiau mwyaf defnyddiol wedi'u hamlygu mewn print trwm.

Adnoddau gwybodaeth ystorfeydd

Adnodd	URL	Disgrifiad
Confederation of Open Access Repositories (COAR)	https://coar-repositories.org/	Cymdeithas ryngwladol sy'n tynnu ynghyd ystorfeydd unigol a rhwydweithiau ystorfeydd i adeiladu capasiti, alinio polisiau a darparu canllawiau ar arfer da.
COnnecting REpositories (CORE)	https://core.ac.uk/how-core-supports-open-access	Gwasanaeth nid-er-elw a lywodraethir gan y gymuned sy'n mynegeo'r holl allbynnau ymchwil mynediad agored o ystorfeydd a chyfnodolion ledled y byd. Yn darparu teclynau ar gyfer darganfod cynnwys, rheoli cynnwys a chreu dynodwyr Open Archives Initiative.
OpenDOAR	https://opendoar.ac.uk/	Gwasanaeth Jisc sy'n darparu cyfeiriadur byd-eang o Ystorfeydd Mynediad Agored y mae eu hansawdd wedi'i sicrhau.

Adnoddau gwybodaeth gyhoeddi cyffredinol

Adnodd	URL	Disgrifiad
Association of Learned and Professional Society Publishers (ALPSP) Library Publishing Special Interest Group	https://www.alpssp.org/our-community/special-interest-groups/library-publishing/	Grŵp diddordeb arbennig ar gyfer gweithwyr proffesiynol llyfrgell o fewn cymdeithas fasnach ryngwladol ALPSP ar gyfer cyhoeddi ysgolheigaidd, wedi'i anelu at gyhoeddwyr llyfrgell a darparwyr gwasanaeth sydd â diddordeb mewn cydweithredu â chyhoeddwyr llyfrgelloedd.
Association of University Presses	https://aupresses.org/	Cymuned fyd-eang o gyhoeddwyr gyda sicrhau rhagoriaeth academiaidd a meithrin gwybodaeth yn genhadaeth iddynt.
Chartered Institute of Editing and Proofreading	https://www.ciep.uk/knowledge-hub/suggested-minimum-rates.html	Hyrwyddo rhagoriaeth mewn golygu Saesneg ac yn nodi ffioedd y gallai gweithwyr golygyddol proffesiynol llawrydd eu codi am eu gwaith.
Committee on Publication Ethics (COPE)	https://publicationethics.org/	Mae'r Pwyllgor Moeseg Cyhoeddiadau (COPE) yn hyrwyddo uniondeb ac arfer moesegol mewn cyfathrebu ysgolheigaidd. Yn cynnwys canllawiau a

		theclynnau gan gynnwys e-ddysgu i aelodau.
World Association of Medical Editors (WAME)	https://www.wame.org/	Cymdeithas wirfoddol o olygyddion cyfnodolion meddygol a adolygir gan gymheiriad gyda'r nod o feithrin cydweithrediad ac addysg olygyddol ryngwladol. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim.

Adnoddau gwybodaeth cyhoeddi MA

Adnodd	URL	Disgrifiad
cOAlition S	https://www.coalition-s.org/addendum-to-the-coalition-s-guidance-on-the-implementation-of-plan-s/principles-and-implementation/	Consortiwm rhyngwladol o sefydliadau cyllido ymchwil a pherfformio sydd wedi ymrwmo i gyhoeddi Mynediad Agored llawn ac ar unwaith.
DIAMAS Best Practices checklist for Diamond OA publishers	https://diamasproject.eu/best-practices-checklist-for-diamond-oa-publishers/	Rhestr wirio i helpu i alinio gweithgareddau cyhoeddi â Safon MA Diemwnt (DOAS) ac arferion gorau mewn cyhoeddi MA Diemwnt.
Diamond Discovery Hub	https://ddh.edch.eu/docs/	Ei nod yw darparu cofrestr gynhwysfawr o gyfnodolion MA a gyhoeddir yn sefydliadol ac o dan arweiniad ysgolheigion heb ffioedd awduron yn Ewrop, gan wella gweledd cyfnodolion MA diemwnt.
Directory of Open Access Books (DOAB)	https://www.doabooks.org/en/publishers/join-doab	Ei nod yw cynyddu darganfyddadwyedd llyfrau MA. Gall cyhoeddwr academiaidd ddarparu metadata llyfrau MA.
Directory of Open Access Journals (DOAJ)	https://doaj.org	Mynegai unigryw a helaeth o gyfnodolion mynediad agored amrywiol o bob cwr o'r byd.
European Diamond Capacity Hub	https://edch.eu/	Cydweithfa Ewropeaidd sy'n darparu gwasanaethau i gyhoeddwr MA Diemwnt, darparwyr gwasanaethau a darparwyr teclynnau a thechnoleg.
Jisc New University Press Toolkit	https://www.jisc.ac.uk/guides/new-university-press-toolkit	Pecyn cymorth sy'n darparu canllawiau ar gyfer gweisg prifysgol newydd a mentrau cyhoeddi dan arweiniad llyfrgelloedd. Yn cwmpasu cynllunio, modelau busnes, systemau, lledaenu, marchnata a gwerthuso.
Library Publishing Curriculum	https://librarypublishing.org/resources/library-publishing-curriculum/	Cynigion datblygiad proffesiynol i lyfrgellwyr i'w grymuso i fodloni anghenion lleol i lansio a/neu wella gweithgareddau cyhoeddi ysgolheigaidd.

Adolygiad strategol ac astudiaeth o ddichonoldeb modelau Mynediad Agored

Open Access Journals Toolkit	https://www.oajournals-toolkit.org/	Mae'r Pecyn Cymorth Cyfnodolion Mynediad Agored yn cwmpasu pynciau ar draws cylch bywyd datblygu cyfnodolion a gweithrediadau bob dydd.
Open Access Publishing in European Networks (OAPEN)	https://oapen.org/ and https://oabooks-toolkit.org/	Sefydliad annibynnol, nid-er-elw o'r Iseldiroedd wedi'i gofrestru yn y Llyfrgell Genedlaethol yn yr Hâg. Yn ymroddedig i gefnogi llyfrau ysgolheigaidd MA a adolygir gan gymheiriaid. Mae'r adnodd pecyn cymorth yn cefnogi gwell dealltwriaeth o gyhoeddi MA.
Open Book Collective	https://openbookcollective.org/	Elusen sy'n tynnu ynghyd gyhoeddwy, darparwyr gwasanaethau cyhoeddi, a llyfrgelloedd ysgolheigaidd i sicrhau amrywiaeth a dyfodol ariannol cynhyrchu a lledaenu llyfrau mynediad agored.
Open Institutional Publishing Association (OIPA)	https://oipauk.org/	Ei fwriad yw cysylltu ac annog cyhoeddi MA yn y DU, gan gynnig ffynhonnell o gefnogaeth ac eiriolaeth i weisg prifysgol sefydledig a gweisg sy'n dod i'r amlwg a gweithrediadau cyhoeddi MA sy'n gysylltiedig â sefydliadau.
Open Scholarly Publishing Association (OASPA)	https://www.oaspa.org/	Cymuned o sefydliadau sy'n ymwneud ag ysgolheictod agored gyda'r nod o annog a galluogi mynediad agored fel y prif fodel cyfathrebu ar gyfer allbynnau ysgolheigaidd. Yn cynnwys adnoddau, teclynnau a chanllawiau arfer gorau.

The Ingenuity Centre, University of Nottingham Innovation Park, Nottingham, NG7 2TU, UK

www.research-consulting.com

Mae'r gwaith hwn wedi'i drwyddedu o dan Drwydded Ryngwladol Creative Commons Attribution 4.0